

**UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE QUÍMICA Y FARMACIA**

**“ACTUALIZACIÓN ESTRUCTURADA DE RESTRICCIONES DE
PRESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO TERAPÉUTICO HOSPITAL
BIPROVINCIAL QUILLOTA-PETORCA”**

HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA-PETORCA

Carla Piedad Flores Delá

Seminario para optar al Título de Químico Farmacéutico

Nombre Director
Dra. Ann Loren Smith M.

Nombre Co Director
QF. Carla Frez Díaz

**Viña del Mar
2025**

**UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE QUÍMICA Y FARMACIA**

**“ACTUALIZACIÓN ESTRUCTURADA DE RESTRICCIONES DE
PRESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO TERAPÉUTICO HOSPITAL
BIPROVINCIAL QUILLOTA-PETORCA”**

Carla Piedad Flores Delá

COMISIÓN CORRECTORA:

Profesor (a) Corrector

QF.Katherine Álvarez.

Profesor(a) Corrector:

QF. Eliana Rojas

**Viña del Mar
2025**

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD

Se declara por este medio que el trabajo de titulación presentado para su defensa y evaluación es original; las fuentes, herramientas y aplicaciones utilizadas que contribuyeron a la investigación realizada están debidamente citadas en el texto y acreditadas en el apartado de las referencias, conforme con los requisitos que establece el estilo bibliográfico Vancouver y respetando los aspectos que conciernen a la propiedad intelectual.

Por lo tanto, ante cualquier falta de integridad académica encontrada y que atente contra la Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual, se asume la responsabilidad que representa para tal efecto, dejando constancia de ello, con fecha 02 de _____ Abril de 2026, en la ciudad de Villa Alemana.

Facultad de Medicina

Escuela de Química y Farmacia

Título del trabajo ACTUALIZACIÓN ESTRUCTURADA DE RESTRICCIONES DE PRESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO TERAPÉUTICO HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA-PETORCA.

Nombre y firma del autor _____ _____

DIRECTOR

Dra. Ann Loren Smith Meza PhD, MSc: Químico Farmacéutico, Universidad de Valparaíso. Magister en Gestión Farmacéutica y Farmacia Asistencial, Universidad de Valparaíso. Doctorado en Ciencias Farmacéuticas, Universidad de Chile. Especialidad de Farmacia Farmacia Hospitalaria y Salud Pública ambas reconocidas por la Superintendencia de Salud. Profesional del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente de la Dirección del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, Docente de Legislación, Universidad de Valparaíso. Docente de Farmacia Hospitalaria, Universidad Andrés Bello.

CODIRECTOR

Q.F. Carla Ximena Frez Díaz: Químico Farmacéutico, Universidad de Valparaíso. Diplomada en Gestión en Farmacia Asistencial, Universidad de Chile. Diplomada en Farmacia Clínica y Farmacoterapéutica y en Farmacocinética Clínica, Pontificia Universidad Católica de Chile. Experiencia en Farmacia Hospitalaria. Jefa de Farmacia, Hospital Adriana Cousiño de Quintero. Programa de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos. Gestión farmacéutica y farmacia clínica. Jefatura subrogante, Hospital Biprovincial Quillota-Petorca. Programa de Optimización de Antimicrobianos (PROA), Hospital Biprovincial Quillota-Petorca.

COMISIÓN CORRECTORA

Q.F Eliana Rojas Román: Químico Farmacéutico, Universidad de Chile. Diplomado en Gestión Hospitalaria, Universidad de Valparaíso. Diplomado en Toxicología, Universidad Católica de Chile. 35 años de experiencia en Farmacia Asistencial en el Hospital Carlos Van Buren, desempeñándose los últimos 8 años como Jefa de la Unidad.

Q.F Katherine Álvarez Valencia: Químico Farmacéutico, Universidad de Valparaíso. Especialista en Farmacia Hospitalaria, Universidad de Valparaíso. Magíster en Gestión Farmacéutica y Farmacia Asistencial, Universidad de Valparaíso. Diplomado en Farmacia Clínica y Farmacoterapéutica, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en Toxicología Clínica y Farmacia Clínica. Universidad de Valparaíso. Encargada de Farmacia Galénica y Referente Gestión de Calidad en Unidad de Farmacia, Hospital de Quilpué.

Tabla de contenido

RESUMEN	XIII
ABSTRACT.....	XIV
DEDICATORIA	15
1. INTRODUCCIÓN	16
1.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL	16
1.2. MARCO NORMATIVO Y GESTIÓN DE MEDICAMENTOS EN HOSPITALES AUTOGESTIONADOS	17
1.3. USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y ROL PROFESIONAL DEL QF	18
1.4 COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA.....	20
1.4.1 Funciones y responsabilidades del CFT Asistencial	20
1.4.2. Formulario Terapéutico del HBQP y sistemas de adquisición de medicamentos.....	22
1.4.3.1 Sistema de compra de medicamentos del FT	23
1.4.3.2 Adquisición y Compra de Fármacos de Uso Ocasional (FUSO).....	25
1.4.3. Restricciones de prescripción y programas de optimización	25
1.4.3.1 Aplicación de criterios técnicos: El caso de los Antibióticos.....	26
1.4.3.2 Aplicación de criterios técnicos: El caso de los Antirretrovirales	29
1.4.4 Estandarización del Formulario Terapéutico	29
2. OBJETIVOS.....	31
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	31
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	31
3. METODOLOGÍA.....	32
3.1 PROCEDIMIENTO	32
3.1.1 Identificar los medicamentos actuales del Formulario Terapéutico que poseen restricciones de prescripción.....	32
3.1.2 Análisis de restricciones de prescripción según actas del CFT asistencial, SIGH, procedimientos internos y protocolos institucionales.....	33
3.1.2.1 Revisión de las actas de CFT asistencial.....	33
3.1.2.2 Revisión del Sistema informático SIGH.....	33
3.1.2.3 Revisión de documentos ministeriales	33
3.1.2.4 Revisión de procedimientos internos de la unidad de farmacia:	34
3.1.3 Generar una base de datos con las restricciones de prescripción actualizadas	36
4. RESULTADOS.....	38
4.1 IDENTIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS DEL FORMULARIO TERAPÉUTICO CON RESTRICCIÓN DE PRESCRIPCIÓN	38
4.2 ANÁLISIS DE LAS RESTRICCIONES DE PRESCRIPCIÓN SEGÚN FUENTES DOCUMENTALES	38
4.2.1 Revisión documental y correspondencia entre fuentes institucionales.....	38
4.2.2 Clasificación de medicamentos según categoría de restricción	43
4.2.3 Distribución de medicamentos según fuente de respaldo documental.....	44
4.2.4 Clasificación AWaRe de antimicrobianos según la NTG N°210/2020.....	45
4.3 CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE MEDICAMENTOS CON RESTRICCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.....	46

4.3.1	Elaboración de base de datos de medicamentos con restricción de prescripción (anexo n°12).....	48
5.	DISCUSIÓN	49
6.	CONCLUSIONES	52
7.	REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS.....	54
8.	ANEXO 1	58

ÍNDICE DE TABLAS

	pág
Tabla 1. Antibióticos del grupo Vigilancia, adaptado de la clasificación OMS.....	27
Tabla 2. Antibióticos del grupo Reserva, adaptado de la clasificación OMS.....	28
Tabla 3. Tipos de restricción y criterios de categorización: técnico-clínica (exigencias clínicas/seguimiento) y operativa (gestión presupuestaria y programas ministeriales), con su respectivo soporte documental (Normas MINSAL, actas CFT asistencial y procedimientos internos	36
Tabla 4. Coincidencias entre el Formulario Terapéutico y el sistema SIGH.....	40
Tabla 5. Diferencias normativas identificadas en el Formulario Terapéutico.	41
Tabla 6. Discrepancias entre normativa ministerial y práctica institucional en materia de dispensación de TARV.	42
Tabla 7. Clasificación AWaRe de Antimicrobianos en los grupos estipulado por la OMS y adaptado a la NTG 210 /2020.....	45
Tabla 8. Base de datos consolidada de medicamentos con restricción de prescripción.	48

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág
Figura 1 Proceso de solicitud, compra e incorporación de medicamentos al FT	24
Figura 2. Medicamentos incluidos en el FT del HBQP según condición de restricción de prescripción.	38
Figura 3. Clasificación de los medicamentos con restricción de prescripción según categoría de restricción.	43
Figura 4. Distribución de medicamentos con restricción de prescripción según fuente de respaldo (Ministerial vs. Actas CFT asistencial).	44
Figura 5. Desglose de información de restricción de prescripción.	47
Figura 6. Solicitud de incorporación y/o sustitución y/o eliminación de medicamentos al Formulario terapéutico. ..	64
Figura 7. Formato electrónico de solicitud de antimicrobiano de uso restringido HBQP.	69
Figura 8. Formato manuscrito de solicitud de antimicrobiano de uso restringido HBQP.	70
Figura 9. Listado de Solicitudes Especiales de Farmacia SIGH HBQP.	75
Figura 10. Solicitud de Antimicrobiano de Uso Restringido SIGH HBQP.	76
Figura 11. Formulario de Uso Ocasional: hidroalbúmina, sistema informático SIGH HBQP.	77
Figura 12. Autorización para el uso de Nutrición Parenteral SIGH HBQP.	78
Figura 13. Formulario de Uso Ocasional urapidilo SIGH HBQP.	79
Figura 14. Formulario de Uso Ocasional dexmedetomidina SIGH HBQP.	80
Figura 15. Solicitud de Fármacos de uso restringido formato manual.	81
Figura 16. Solicitud de Fármacos de uso Ocasional FUSO.	85
Figura 17. Solicitud de antimicrobianos uso restringido.	88
Figura 18. Formulario de Receta de VVS, HBQP.	91
Figura 19. Formato Receta Medicamentos Stock Mínimo UPC Adulto.	94
Figura 20. Formato Receta Medicamentos Stock Mínimo UTIP.	95
Figura 21. Formato Receta Medicamentos Stock Mínimo UTI Neonatal.	96
Figura 22. Hemograma para pacientes tratados con clozapina HBQP.	98
Figura 23. Informe de Hemograma del paciente en tratamiento con clozapina.	99
Figura 24. Plataforma Nacional de Farmacovigilancia de Clozapina.	100
Figura 25. Vigilancia centinela de enfermedad tipo influenza (ETI) Formulario de notificación.	103

ÍNDICE DE ANEXOS

	Pág
Anexo 1. Extracto del documento oficial: “Recomendaciones: Buenas Prácticas de Farmacia” (ISP, 2024).	58
Anexo 2. Formato de solicitud de incorporación de medicamento al Formulario Terapéutico.	63
Anexo 3. Procedimiento formato de prescripción de medicamentos e insumos médicos de la Unidad de Farmacia.	68
Anexo 4. Formulario solicitud antimicrobiano NTG 210.....	88
Anexo 5. Extracto del Protocolo de Atención en Sala de Acogida a Víctimas de Violencia Sexual del Hospital Biprovincial Quillota Petorca.	90
Anexo 6. Procedimientos de almacenamiento y dispensación de fórmula de nutrición Parenteral.	92
Anexo 7. Protocolo Sistema de Reposición de Stock Mínimo de Medicamentos e Insumos en Unidades Críticas. .	93
Anexo 8. Norma General Técnica N° 50 para el uso clínico de clozapina.	97
Anexo 9. Guía de consulta rápida Uso ambulatorio de Oseltamivir para personas con sospecha o diagnóstico de Influenza.....	102
Anexo 10. Protocolo de vigilancia y manejo de accidentes con material contaminado con sangre o fluidos corporales de riesgo.....	103
Anexo 11. La Norma de Prevención de Transmisión Vertical (PTV) del VIH.	104
Anexo 12. Base de datos Medicamentos Restringidos.	106

Listado de abreviaturas

ANAMED: Agencia Nacional de Medicamentos.

ATC/DDD: Sistema de Clasificación Anatómico, Terapéutico y Químico / Dosis Diaria Definida.

CENABAST: Central Nacional de Abastecimiento.

CFT: Comité de Farmacia y Terapéutica.

DCI: Denominación Común Internacional.

DS: Decreto Supremo.

EAR: Establecimiento de Autogestión en Red.

EPP: Elementos de Protección Personal.

ETI: Enfermedad tipo Influenza

FCE: Farmacia del Consultorio de Especialidades.

FIP: Federación Farmacéutica Internacional.

FNM: Formulario Nacional de Medicamentos.

FT: Formulario Terapéutico.

FF: Forma Farmacéutica.

FUSO: Fármaco de Uso Ocasional.

HBQP: Hospital Biprovincial Quillota - Petorca.

ISP: Instituto de Salud Pública.

ITS: Infecciones de Transmisión Sexual.

IST: Instituto de Seguridad del Trabajo

MINSAL: Ministerio de Salud.

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health.

NTG: Norma Técnica General.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

PEP: Profilaxis Post Exposición.

PROA: Programas de Optimización del Uso de Antimicrobianos.

PTV: Prevención de Transmisión Vertical.

QF: Químico Farmacéutico.

RAMs: Reacciones Adversas a Medicamentos.

RAN: Recuento Absoluto de Neutrófilos.

SIGH: Sistema Informático de Gestión Hospitalaria.

SSVQ: Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota.

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.

UPC: Unidad de Paciente Crítico.

UTI: Unidad de tratamiento intensivo Pediátrico.

UTI NEONATAL: Unidad de tratamiento intensivo Neonatal.

URM: Uso Racional de Medicamentos.

VIH/SIDA: Virus de la Inmunodeficiencia Humana / Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

VHB: Virus Hepatitis B.

VHC: Virus Hepatitis C.

DEFINICIONES:

Abastecimiento: Proceso planificado y continuo que asegura la disponibilidad de medicamentos e insumos en el hospital, desde su adquisición y recepción hasta su almacenamiento y distribución.

Acta de CFT asistencial: Documento oficial en el que el Comité de Farmacia y Terapéutica registra los acuerdos sobre incorporación, restricción o eliminación de medicamentos, constituyendo respaldo formal de sus decisiones.

Amplio espectro: Término aplicado a algunos antibióticos que actúan frente a una gran variedad de bacterias, tanto grampositivas como gramnegativas, en lugar de limitarse a un grupo específico.

ANAMED (Agencia Nacional de Medicamentos): Departamento técnico del Instituto de Salud Pública de Chile encargado de regular, autorizar y fiscalizar medicamentos e insumos, garantizando su calidad, seguridad y eficacia.

Antibióticos de uso restringido: Medicamentos antimicrobianos cuyo uso está condicionado a validación por expertos, protocolos específicos o normativa nacional, debido a su impacto en resistencia bacteriana y seguridad clínica.

Boletines farmacológicos: Publicaciones técnicas que entregan información actualizada sobre seguridad, eficacia, alertas regulatorias y uso racional de medicamentos, destinadas a profesionales de la salud.

Categoría de restricción operativa: Condición de acceso a medicamentos ligada a gestión institucional, financiamiento o programas ministeriales, que limita la dispensación a criterios de disponibilidad y costo-efectividad.

Categoría de restricción técnico-clínica: Condición de uso de medicamentos basada en criterios médicos, protocolos específicos, exámenes o validación por expertos, que

asegura eficacia y seguridad en la terapia.

CENABAST (Central Nacional de Abastecimiento): Organismo público del Ministerio de Salud que gestiona la compra y distribución centralizada de medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de uso médico para la red pública.

Comité de Farmacia y Terapéutica asistencial (CFT): Instancia multidisciplinaria del hospital encargada de seleccionar, evaluar y actualizar el Formulario Terapéutico, promoviendo el uso racional de medicamentos en base a criterios de eficacia, seguridad y costo.

Compras públicas (Mercado Público): Plataforma electrónica oficial del Estado de Chile a través de la cual los organismos públicos gestionan sus adquisiciones, incluyendo medicamentos e insumos de salud.

DDD (Dosis Diaria Definida): Unidad técnica establecida por la OMS que permite comparar y analizar el consumo de medicamentos a nivel poblacional de manera estandarizada.

Directrices terapéuticas: Guías clínicas basadas en evidencia científica que orientan la selección y uso de medicamentos para determinadas enfermedades, con el fin de estandarizar tratamientos y mejorar la atención.

Efecto farmacológico: Conjunto de respuestas que produce un medicamento en el organismo tras su administración, como resultado de la interacción del principio activo con sus receptores o dianas biológicas.

Estandarizado: Proceso de unificación y organización de procedimientos o registros siguiendo un modelo común, con el fin de asegurar uniformidad, calidad y comparabilidad en los resultados.

Farmacopeas: Compendios oficiales que establecen normas y especificaciones de calidad para medicamentos, incluyendo pureza, potencia, identidad y métodos de análisis.

Fármaco: Sustancia química con actividad biológica, también llamada principio activo, que produce un efecto en el organismo al interactuar con receptores o dianas biológicas.

Federación Internacional Farmacéutica (FIP): Organización mundial que reúne a asociaciones farmacéuticas, instituciones académicas y profesionales de la farmacia, con el fin de avanzar en educación, ciencia, práctica y política farmacéutica, colaborando con la OMS.

Formulario Nacional de Medicamentos (FNM): Documento oficial del Ministerio de Salud que establece el listado nacional de medicamentos esenciales, referencia obligatoria para adquisiciones y uso en la red pública.

Formulario Terapéutico (FT): Documento oficial del hospital que reúne los medicamentos seleccionados y aprobados por el CFT, orientando la prescripción y dispensación institucional bajo criterios de eficacia, seguridad y costo-efectividad.

Formularios oficiales: Listados normativos de medicamentos elaborados por autoridades de salud, como el FNM o los Formularios Terapéuticos institucionales, que sirven de referencia en la prescripción y abastecimiento.

FUSO (Fármacos de Uso Ocasional): Medicamentos adquiridos de forma excepcional y urgente, no incluidos en el Formulario Terapéutico, registrados en un listado histórico para garantizar trazabilidad y control.

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): Enfermedades transmitidas principalmente por contacto sexual sin protección, causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos, como VIH, sífilis, gonorrea y VPH.

ISP (Instituto de Salud Pública de Chile): Autoridad sanitaria nacional encargada de la vigilancia y control de medicamentos, vacunas y productos biológicos, asegurando su calidad y seguridad.

Licitación pública: Procedimiento de adquisición regulado por la Ley de Compras Públicas, en el que los organismos estatales convocan a proveedores y adjudican la oferta más conveniente según criterios técnicos y económicos.

Medicamento: Producto farmacéutico que contiene uno o más fármacos junto con excipientes, presentado en una forma farmacéutica determinada y autorizado para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar enfermedades.

Medicamentos peligrosos (NIOSH): Fármacos identificados por su riesgo de toxicidad, teratogenicidad o carcinogenicidad, que requieren manipulación segura y uso de elementos de protección personal.

Medicamentos de alto costo: Fármacos cuyo valor elevado exige planificación y financiamiento especial, estando su acceso condicionado a criterios de gestión institucional o programas ministeriales.

MINSAL (Ministerio de Salud de Chile): Organismo rector del sistema sanitario nacional, responsable de dictar políticas y normativas en salud, incluyendo la regulación de medicamentos.

Norma Técnica General N.º 210 (NTG 210): Documento normativo nacional que regula y promueve el uso racional de antimicrobianos, base de los Programas de Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA).

Nutrición Parenteral (NP): Preparación estéril administrada por vía intravenosa para aportar nutrientes a pacientes que no pueden alimentarse por vía oral o enteral.

PEP (Profilaxis Post-Exposición): Tratamiento preventivo administrado tras la exposición a un agente infeccioso, como en casos de accidentes cortopunzantes o agresiones sexuales, para reducir el riesgo de transmisión.

Políticas farmacéuticas: Conjunto de lineamientos y estrategias impulsados por autoridades sanitarias e instituciones de salud para garantizar disponibilidad, accesibilidad, calidad y uso racional de medicamentos.

Prescripción: Acto profesional mediante el cual un médico u otro profesional autorizado indica un medicamento para un paciente específico, definiendo fármaco, dosis, vía, forma

farmacéutica y duración del tratamiento.

PROA : Estrategia hospitalaria que regula y mejora el uso de antibióticos, mediante protocolos, validación por expertos y seguimiento clínico, en concordancia con la NTG 210.

RAM: Respuestas nocivas e involuntarias que ocurren con el uso de un medicamento en condiciones normales de administración.

RAN (Recuento Absoluto de Neutrófilos): Parámetro hematológico utilizado como criterio de seguridad en la dispensación de clozapina, debido al riesgo de neutropenia.

Restricción de prescripción: Condición que limita el uso de un medicamento a determinados criterios clínicos, administrativos o normativos, con el fin de garantizar un uso seguro y racional.

SIGH (Sistema Informático de Gestión Hospitalaria): Plataforma digital que centraliza procesos clínicos y administrativos del hospital, incluyendo prescripción, dispensación y validación farmacéutica.

Terapia farmacológica: Conjunto de intervenciones terapéuticas basadas en la administración de medicamentos, que incluye la selección, dosis, vía de administración, duración del tratamiento y monitorización de la respuesta clínica.

URM (Uso Racional de Medicamentos): Principio definido por la OMS según el cual los pacientes deben recibir el medicamento adecuado a sus necesidades clínicas, en dosis correctas, por el tiempo apropiado y al menor costo posible para ellos y la comunidad.

Validación farmacéutica: Revisión técnica realizada por el Químico Farmacéutico sobre la prescripción médica, para confirmar su pertinencia clínica, seguridad y cumplimiento normativo, previniendo errores y garantizando la seguridad del paciente.

RESUMEN

El Hospital Biprovincial Quillota-Petorca (HBQP) cuenta con un Formulario Terapéutico (FT) compuesto por 656 medicamentos, de los cuales una parte presenta restricciones de prescripción que requieren actualización y estandarización continua. La falta de uniformidad entre el FT, las actas del Comité de Farmacia y Terapéutica asistencial (CFT), los registros del Sistema Informático de Gestión Hospitalaria (SIGH) y los procedimientos internos evidenció la necesidad de consolidar esta información en un formato claro y accesible para apoyar la validación farmacéutica y fortalecer el uso racional de medicamentos en el establecimiento.

El trabajo tuvo como propósito identificar, revisar y actualizar las restricciones de prescripción del FT mediante una metodología cualitativa, descriptiva y transversal. Se recopiló información desde actas del CFT asistencial (2020–2024), el módulo de solicitudes especiales del SIGH, documentos ministeriales vigentes y procedimientos internos de la Unidad de Farmacia. Se elaboró un listado único y depurado de medicamentos activos del FT y FUSO, clasificando las restricciones según criterios técnico-clínicos y operativos. Además, se integraron parámetros estandarizados como clasificación ATC, DDD, indicaciones clínicas, RAMs frecuentes, precauciones y consideraciones en embarazo y lactancia. Este proceso permitió construir una base de datos actualizada con 56 medicamentos con restricciones validadas.

Los resultados muestran que la mayoría de las restricciones provienen de decisiones del CFT Asistencial, mientras que una menor proporción se fundamenta en normativa ministerial, destacando los antimicrobianos regulados por la NTG N°210. La consolidación de la información permitió corregir inconsistencias, actualizar criterios y organizar datos dispersos en un formato uniforme. En conclusión, la base de datos generada constituye una herramienta que mejora la trazabilidad, estandariza la validación farmacéutica y facilita la toma de decisiones clínicas, aportando a una gestión más segura, eficiente y alineada con los principios del uso racional de medicamentos.

ABSTRACT

The Hospital Biprovincial Quillota-Petorca (HBQP) has a Therapeutic Formulary (TF) consisting of 656 medications, some of which have prescription restrictions that require continuous updating and standardization. The lack of uniformity between the TF, the Pharmacy and Therapeutics Committee (PTC) Meeting Minutes, the Hospital Management Information System (SIGH) records, and internal procedures highlighted the need to consolidate this information in a clear and accessible format to support pharmaceutical validation and strengthen the rational use of medicines in the facility.

The purpose of the study was to identify, review, and update the TF prescription restrictions using a qualitative, descriptive, and cross-sectional methodology. Information was collected from the PTC Meeting Minutes (2020–2024), the SIGH special requests module, current ministerial documents, and internal procedures of the Pharmacy Unit. A single, refined list of active TF and FUSO (occasional-use medication) medications was compiled, classifying restrictions according to technical-clinical and operational criteria. In addition, standardized parameters such as ATC classification, DDD, clinical indications, common adverse drug reactions (ADRs), precautions, and considerations during pregnancy and lactation were integrated. This process made it possible to build an updated database with 56 drugs with verified restrictions.

The results show that most restrictions derive primarily from decisions of the Hospital PTC, while a smaller proportion are based on ministerial regulations, particularly antimicrobials regulated by NTG N°210. Consolidating the information made it possible to correct inconsistencies, update criteria, and organize dispersed data into a uniform format. In conclusion, the database generated is a tool that improves traceability, standardizes pharmaceutical validation, and facilitates clinical decision-making, contributing to safer, more efficient management that is aligned with the principles of rational medicine use.

DEDICATORIA

Deseo expresar mi sincero agradecimiento a mis padres, Sebastián Silva y Katty Delá, por su apoyo incondicional, esfuerzo constante y perseverancia, pilares fundamentales de mi formación personal y académica. Agradezco también a mis abuelos por el cariño y la paciencia con que esperaron verme culminar esta etapa, y a mis amistades por acompañarme y celebrar cada logro alcanzado.

De manera especial, agradezco a Maryorie Cangá Cruz, docente de mi formación básica, quien confió en mis capacidades a pesar de las dificultades de aprendizaje que enfrentaba en ese período. Su orientación y consejos, en un contexto distinto al de mi país de origen, fueron determinantes para mi crecimiento personal y académico.

Agradezco a los docentes que acompañaron mi proceso formativo universitario. En particular, a la profesora Alexandra Didyk por su orientación en la definición de mi área de desarrollo y vía de titulación, y al profesor Osvaldo Álvarez por su apoyo en el desarrollo del presente seminario, especialmente en la búsqueda de información para la elaboración del escrito.

Hago una mención especial a la Químico Farmacéutico María Ángela por su guía durante mi práctica en farmacia comunitaria, así como al personal del hospital por la oportunidad y colaboración brindadas.

Finalmente, desde mi fe, agradezco a Dios por acompañarme en este camino. Este trabajo representa el cierre de mi formación académica y el inicio de una nueva etapa profesional.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto institucional

El Hospital San Martín de Quillota, a lo largo de los años se fue adaptando a las necesidades de la población, en 2017 comenzó la construcción de un nuevo hospital más moderno, el Nuevo Hospital Biprovincial Quillota Petorca (HBQP) dependiente del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), que fue inaugurado en 2022, con instalaciones más amplias y tecnología avanzada, continuó con su misión de brindar atención de calidad a la región [1].

Actualmente, el hospital funciona bajo un modelo de autogestión en red, con una amplia infraestructura y diversas especialidades. Cuenta con 290 camas [2], equipamiento clínico de última generación y servicios diseñados para ofrecer atención integral. Dentro de su organización destaca la farmacia institucional, que se subdivide en varias áreas: bodega activa, bodega de medicamentos sujetos a control legal, farmacia de salud mental, farmacia del consultorio de especialidades ((FCE), que además contempla despacho extramural hacia otros centros de la red SSVQ), sala de dispensación de atención cerrada y en un futuro la unidad de preparaciones estériles [3].

En este marco, para cumplir con estas funciones, las tareas de los Químicos Farmacéuticos (QF) están distribuidas según cargos en las distintas áreas de la farmacia: QF. Jefe de la unidad de farmacia, QF. de Farmacia consultorio especialidades (FCE), QF de dispensación extramural, QF. de Sala dispensación de atención cerrada, QF. de abastecimiento, QF. de preparación estériles no estériles y fraccionamiento, QF. Servicios farmacéuticos clínicos [3]. Esta organización asegura que cada área de la farmacia cuente con un responsable especializado, favoreciendo una gestión integral y coordinada.

1.2. Marco normativo y gestión de medicamentos en hospitales autogestionados

Los establecimientos que tengan calidad de ser nominados de Establecimiento de Autogestión en Red (EAR) serán órganos funcionalmente desconcentrados del correspondiente Servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley N° 18.575. del año 1986. Estos establecimientos, que poseen mayor complejidad técnica, desarrollo de especialidades, organización administrativa y número de prestaciones, se regirán por las normas de la ley antes mencionada y, en forma supletoria, por el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud [4].

En cuanto a la adquisición de medicamentos, según la normativa, Artículo 22, Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, Decreto Supremo (DS) N° 140/2004 establece que se debe “instaurar un sistema continuo de provisión, que le asegure a la Red contar con los insumos y medicamentos necesarios para otorgar las prestaciones de salud; preparar y proponer las bases administrativas y técnicas y demás antecedentes relacionados a la adquisición de medicamentos” [5].

En los establecimientos autogestionados en red (EAR), la adquisición de medicamentos se planifica a partir de un Formulario terapéutico con que se cuenta en la unidad de farmacia, es decir, una lista de productos farmacéuticos priorizada elaborada con diversos criterios, que cubre las patologías y prestaciones de salud que requiere el establecimiento [5].

Por otra parte, el Formulario Nacional de Medicamentos (FNM) actúa como referencia obligatoria, garantizando la disponibilidad de medicamentos esenciales definidos a nivel nacional, es decir aquellos que satisfacen necesidades prioritarias de salud con eficacia y seguridad, considerando además costo y asequibilidad [6], [7]. En este proceso, el Instituto de Salud Pública (ISP), del cual es parte de la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), desempeña un rol clave al asegurar que los medicamentos adquiridos por el hospital, ya sea a través de la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST), que distribuye entre otros ítems medicamentos, o mediante establecimientos autorizados para el despacho, cumplan con los estándares de calidad, seguridad y eficacia [8]. A través del FNM, autorizado por el Ministerio de Salud (MINSAL) [9],[10].

En coherencia con este instrumento, la Política Nacional de Medicamentos refuerza el compromiso de asegurar la disponibilidad y el acceso equitativo a dichos fármacos, promoviendo su uso racional y contribuyendo al mismo tiempo a la sostenibilidad de los recursos del sistema de salud [6].

La Política Nacional de Medicamentos también señala que el contar con un Formulario terapéutico favorece la experiencia clínica de los prescriptores y facilita la detección temprana de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAMs), permitiendo decisiones más oportunas para proteger la seguridad de los pacientes y optimizar los recursos hospitalarios [7].

A ello se suman los factores epidemiológicos (enfermedades más prevalentes del hospital o la región) y la aplicación de protocolos y guías clínicas basados en normas ministeriales, lineamientos institucionales y recomendaciones clínicas, de modo que la selección se alinee con el uso racional de medicamentos (URM). Con este enfoque, la adquisición de los fármacos puede priorizarse y clasificarse como imprescindibles, indispensables o necesarios, según su relevancia clínica y disponibilidad [6].

El hospital debe contar con información epidemiológica actualizada que permita justificar qué medicamentos se deben adquirir según la realidad epidemiológica (por ejemplo, aumento de casos de infecciones respiratorias, brotes de influenza o mayor prevalencia de enfermedades crónicas), contribuyendo así a la toma de decisiones clínicas (Superintendencia de Salud, 2004) [5].

1.3. Uso racional de medicamentos y rol profesional del QF

El uso racional de medicamentos (URM), según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se refiere a que “los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y al menor costo posible, para ellos y para la comunidad” [11].

Según MINSAL en relación con el URM en su publicación institucional titulada “Uso racional de medicamentos: una tarea para todos”, busca garantizar la calidad en el cuidado de la salud, asegurando que los medicamentos se utilicen únicamente cuando sean necesarios, y que tanto el paciente como el equipo de salud comprendan claramente el motivo de su uso y la forma correcta de administrarlos, considerando la dosis, el intervalo y la duración del tratamiento. Para alcanzar este objetivo, es fundamental considerar una serie de factores que influyen en el uso adecuado de los medicamentos, como la selección del fármaco, la prescripción, la dispensación, la administración y, finalmente, el uso por parte del paciente. Cada una de estas etapas es crucial para garantizar la efectividad y seguridad de la terapia farmacológica [12].

La dispensación cumple un rol fundamental dentro de la atención en salud. La Unidad de Farmacia tiene como función principal entregar de manera oportuna los medicamentos

necesarios para cubrir los requerimientos de los pacientes del establecimiento. Junto con esta labor técnica, desarrolla acciones orientadas a la seguridad del paciente y a la optimización de las terapias farmacológicas, reforzando los principios del uso racional de medicamentos [13].

La promoción del URM a través de políticas, estructuras, información y educación incluye [14]:

- Organización nacional para coordinar las políticas sobre el uso de medicamentos
- Pautas clínicas basadas en evidencia para capacitación, supervisión y apoyo a la toma de decisiones
- Listas de medicamentos esenciales para la adquisición de medicamentos y el reembolso del seguro.
- Comités de medicamentos y terapias en atención primaria y hospitales para monitorear e implementar intervenciones para mejorar el uso de medicamentos.

En esta misma línea, la 60ª Asamblea Mundial de la Salud advirtió que el uso irracional de medicamentos representa un desafío global para las políticas sanitarias, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Este problema no solo genera resultados clínicos negativos, como reacciones adversas inesperadas y resistencia antimicrobiana, sino que también implica un importante desperdicio de recursos sanitarios.

Entre las principales consecuencias se encuentran la disminución de la calidad de los tratamientos, con el consiguiente aumento de la morbilidad y mortalidad; el desperdicio de recursos económicos, que afecta la disponibilidad de medicamentos esenciales; y el mayor riesgo de efectos no deseados, como por ejemplo RAMs y el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos, lo que compromete la eficacia de los tratamientos actuales [13].

Además, el uso inadecuado y excesivo de medicamentos genera un despilfarro de recursos, que generalmente es asumido con dinero proveniente de los propios pacientes, produciendo una alta incidencia de resultados negativos, no solo desde el punto de vista económico, sino también en el manejo de los medicamentos por parte de los profesionales como de los pacientes (*OMS, 2007, citado por Varas, 2011*).

Estudios realizados por la OMS han demostrado que un 50 % de los medicamentos se utilizan o prescriben de manera errónea y sólo un 40 % de los pacientes con farmacoterapia son tratados de acuerdo a directrices clínicas existentes, determinando que los tipos más frecuentes de mala utilización de los medicamentos consisten

principalmente en: uso de gran número de medicamentos por paciente (polifarmacia); uso inadecuado de medicamentos antimicrobianos, a menudo en dosis incorrectas, para infecciones no bacterianas; uso excesivo de inyecciones en casos en los que serían más adecuadas formulaciones orales; recetas no acorde con las directrices clínicas; y automedicación inadecuada, a menudo con medicamentos que requieren receta médica (OMS, 2007, citado por Varas, 2011) [7].

Por lo tanto, el QF desempeña un papel clave en la atención directa a los pacientes, alineado con las Directrices de la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) y la OMS sobre Buenas Prácticas en Farmacia, contribuyendo a la salud pública y al URM [16]. Las directrices, al igual que las recomendaciones del ISP sobre buenas prácticas de farmacia, señalan que la función del QF es establecer un rol clave en la gestión de tratamientos farmacológicos, la educación sanitaria y la optimización del sistema de salud, contribuyendo activamente a la prevención, promoción y recuperación de la salud de la población [15] (Anexo N°1).

De acuerdo con la FIP/OMS el farmacéutico es responsable de asegurar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos, promover una prescripción racional y brindar información basada en evidencia para maximizar los beneficios terapéuticos [16].

Un ejemplo de esta labor es el Servicio de Conciliación de la Medicación, que permite identificar, clasificar, evaluar y resolver posibles discrepancias en el tratamiento farmacológico generadas durante el tránsito entre niveles asistenciales. La intervención del farmacéutico en este servicio contribuye a evitar errores y daños derivados del uso de los medicamentos, siendo especialmente crítico en el momento del alta hospitalaria para mantener la seguridad del paciente [17].

1.4 Comité de Farmacia y Terapéutica.

Además de la labor individual del Químico Farmacéutico, cabe destacar que tanto los hospitales como establecimientos de Atención Primaria de Salud (APS), cuentan con un organismo que regula y respalda la gestión de medicamentos: el Comité de Farmacia y Terapéutica Asistencial (CFT).

1.4.1 Funciones y responsabilidades del CFT Asistencial

De acuerdo con la Norma General Técnica N° 113 del año 2009, aprobada mediante Resolución Exenta N° 504 del Ministerio de Salud, en cada Servicio de Salud debe constituirse un Comité de Farmacia y Terapéutica de la Red Asistencial, organismo

técnico-asesor encargado de establecer los lineamientos generales sobre la selección, disponibilidad, uso y vigilancia de medicamentos dentro de su red de atención primaria. En este contexto, los establecimientos de Atención Primaria de Salud (APS) además podrían tener un comité propio, los cuales también se rigen por las directrices emanadas del Comité de Farmacia y Terapéutica de la Red Asistencial correspondiente. Por su parte, los hospitales de mediana y alta complejidad, junto con los Centros de Referencia de Salud y los Centros de Diagnóstico y Terapéutica, deben contar con un Comité de Farmacia y Terapéutica Asistencial, responsable de asesorar técnicamente a la dirección del establecimiento en materias relacionadas con la selección, disponibilidad y uso racional de los medicamentos, adaptando las directrices generales del comité de red a su propia realidad institucional [20].

Este comité debe funcionar de manera periódica en cada establecimiento, con una composición que incluye al equipo directivo, un Químico Farmacéutico como secretario técnico y otros profesionales clínicos [18]. Entre sus principales responsabilidades se encuentran la selección de medicamentos para el Formulario Terapéutico (FT) institucional, en concordancia con los lineamientos de las normas técnicas; la elaboración y actualización bianual del FT, considerando criterios de eficiencia y costo-efectividad; la revisión de guías clínicas, normas terapéuticas, esquemas de tratamiento vigentes y demás normativas relacionadas con la selección de medicamentos; así como la proposición de normas para el uso por excepción y el acceso a medicamentos no contemplados en el arsenal farmacológico. Asimismo, el comité debe definir el número de días de dispensación de medicamentos a pacientes ambulatorios con patologías no crónicas y proponer los contenidos de los programas de educación sobre uso racional de medicamentos dirigidos al equipo de salud, personal auxiliar, pacientes y comunidad [20].

El Químico Farmacéutico, como secretario del Comité de Farmacia y Terapéutica (CFT) asistencial, rol que generalmente es asignado al jefe de la Unidad de Farmacia, cumple una función clave en la organización y convocatoria del comité. Asimismo, participa en el análisis e identificación de las solicitudes de medicamentos que son presentadas mediante formularios oficiales por profesionales prescriptores, tales como médicos, matronas y odontólogos. Tanto estos profesionales como el propio Químico Farmacéutico pueden solicitar la incorporación o eliminación de medicamentos del arsenal farmacológico a través de dicho formulario.

En este proceso, el profesional prescriptor debe adjuntar la información clínica y técnica necesaria para respaldar el uso del medicamento solicitado. El Químico Farmacéutico y el profesional solicitante analizan esta información desde sus respectivas áreas de competencia, evaluando los antecedentes clínicos y técnicos el análisis de riesgo-

beneficio y costo-eficacia, así como la comparación farmacológica con los medicamentos ya existentes en el Formulario Terapéutico, considerando aspectos relevantes como farmacocinética, farmacodinamia y efectos adversos, cuando corresponda. Para este análisis, el Químico Farmacéutico revisa diversas fuentes de información, tales como farmacopeas oficiales, directrices terapéuticas, formularios oficiales, boletines técnicos y estudios farmacológicos primarios, con el fin de asegurar que la solicitud se encuentre debidamente fundamentada.

Asimismo, el Químico Farmacéutico aporta el análisis técnico que respalda los procesos de adquisición de medicamentos e insumos, contribuyendo con antecedentes relevantes para la toma de decisiones en las instancias de compra, sin perjuicio de que la adjudicación corresponda a la comisión respectiva. Una vez realizado este análisis, a su vez, el QF participa, junto a la comisión correspondiente, aportando la evaluación y el análisis técnico en los procesos de licitación y compras públicas [20].

Con base en estos recursos, el comité selecciona los medicamentos más apropiados para el hospital, asegurando que estén alineados con las prestaciones médicas del establecimiento. Además, el CFT es responsable de actualizar y aprobar el Formulario Terapéutico, evaluando aspectos de seguridad, eficacia, costo y disponibilidad. Considera también el histórico de consumo y la proyección de la demanda, según el uso en años anteriores, la frecuencia y las necesidades futuras, con el fin de evitar quiebres de stock. Aunque el hospital cuente con cierta autonomía, la selección de medicamentos se realiza de forma técnica y regulada por el CFT, tomando como referencias el Formulario Nacional de Medicamentos (FNM), la prevalencia de enfermedades en la población atendida, las guías y protocolos ministeriales, junto con el consumo histórico y la proyección de demanda. Con estos criterios, se priorizan los medicamentos que se incorporarán al arsenal farmacológico según su relevancia clínica y disponibilidad [21].

Asimismo, algunos fármacos presentan restricciones de prescripción definidas por actas del CFT asistencial, lo que implica que su indicación deba cumplir protocolos específicos o ser validada por especialistas, garantizando un uso racional y seguro de los medicamentos.

1.4.2. Formulario Terapéutico del HBQP y sistemas de adquisición de medicamentos

El Formulario Terapéutico (FT) es un documento oficial que reúne los medicamentos seleccionados por el Comité de Farmacia y Terapéutica asistencial (CFT), constituyendo una herramienta técnica de referencia para la gestión farmacoterapéutica del hospital. Su contenido abarca información actualizada sobre indicaciones, dosis, precauciones,

efectos adversos y protocolos de uso, lo que permite orientar un empleo racional y eficiente de los recursos disponibles.

La elaboración y actualización del FT considera criterios como: consumo mensual estimado, perfil epidemiológico, disponibilidad en el mercado y presupuesto institucional, garantizando la selección de medicamentos en base a eficacia, seguridad y costo-efectividad todo esto previamente analizado y aprobado por CFT asistencial y se gestiona la compra anual. Este listado resulta esencial para el acceso y uso de los tratamientos farmacológicos, a la vez que refleja las políticas institucionales vigentes. Asimismo, sirve como herramienta de calidad y de formación continua para los equipos de salud [22].

El proceso de selección de medicamentos no concluye únicamente con definir cuáles serán autorizados en sus distintas presentaciones, formas farmacéuticas y concentraciones. Para considerarlo completo, este debe complementarse con información la adquisición y abastecimiento de los fármacos seleccionados, lo que asegura su disponibilidad efectiva para la atención clínica y además mantenerlo actualizado cada 2 años. Por ello, el FT debe difundirse dentro de la institución para garantizar su aplicación y aceptación [23].

Para cumplir con estos objetivos, el comité establece mecanismos de gestión que incluyen procesos de adquisición, elaboración del FT Institucional, Estos elementos conforman la base operativa que permite garantizar la selección, disponibilidad y uso racional de los medicamentos en el hospital.

Para considerarlo completo, este debe complementarse con la adquisición y abastecimiento, lo que asegura la disponibilidad efectiva de los fármacos para la atención clínica. El detalle de las modalidades de adquisición se expone en el siguiente apartado.

1.4.3.1 Sistema de compra de medicamentos del FT

El proceso de adquisición de medicamentos, una vez definido el FT, se inicia a través del Formulario de Incorporación de Medicamentos (anexo N°2, figura 6), presentado generalmente por el médico solicitante u otro prescriptor habilitado. El Comité de Farmacia y Terapéutica asistencial (CFT) evalúa la pertinencia clínica, seguridad, eficacia y costo-efectividad del medicamento.

- Si la solicitud es rechazada, el medicamento pasa a denominarse FUSO.
- Si la solicitud es aprobada queda registrado en un Acta de CFT asistencial y se inicia el proceso de compra.

Posteriormente, se inicia la programación de compra de acuerdo con una estimación del consumo, lo que permite planificar la demanda futura. A partir de esta etapa comienza el

proceso de abastecimiento, el cual puede concretarse mediante distintas modalidades de adquisición:

- CENABAST: principal vía de provisión de medicamentos en el sistema público.
- Mercado Público: a través de mecanismos de compra como licitación pública y trato directo, convenio marco y compra ágil, modalidades de adquisición que permiten complementar el abastecimiento, siendo el trato directo de carácter excepcional para casos de urgencia.
- Droguería del SSVQ y programas ministeriales: empleados en situaciones específicas, donde ciertos medicamentos son distribuidos directamente a los establecimientos.

Estas modalidades aseguran la trazabilidad, oportunidad y calidad del abastecimiento, permitiendo que los medicamentos adquiridos se integren al listado oficial del FT y garanticen su disponibilidad para los pacientes [24],[25].

Figura 1. Proceso de solicitud, compra e incorporación de medicamentos al FT. Fuente: Elaboración Propia.

1.4.3.2 Adquisición y Compra de Fármacos de Uso Ocasional (FUSO)

Los Fármacos de Uso Ocasional (FUSO) corresponden a medicamentos adquiridos de forma excepcional con respaldo de la Dirección y/o Subdirección Médica y con aprobación del CFT Asistencial, generalmente ante situaciones de urgencia o criticidad que hacen imprescindible su disponibilidad para la sobrevida de los pacientes. Estos medicamentos no forman parte del Formulario Terapéutico (FT), sino que se registran en un Listado Histórico de FUSO. La finalidad es documentar y dar trazabilidad a estas adquisiciones excepcionales [24].

El proceso de compra FUSO en el hospital se inicia cuando un médico solicita la adquisición de un medicamento que no está incorporado en el FT, para un paciente específico. Este procedimiento puede seguir dos vías de adquisición:

- Mediante una solicitud directa.
- Presentando un medicamento previamente rechazado en acta del CFT.

La solicitud se formaliza por medio de un formulario (anexo N° 3, figura 16). Una vez adquirido el medicamento quedará registrado en el Listado Histórico de FUSO.

La información contenida en el Formulario Terapéutico, así como en el Listado Histórico FUSO y en las evaluaciones realizadas por el CFT asistencial, sirven como base para definir qué medicamentos están disponibles en el hospital y en qué condiciones se utilizarán.

Es importante destacar que algunos de estos medicamentos, debido a su toxicidad, costo, potencial de uso inadecuado o necesidad de control estricto, se encuentran sujetos a restricciones de prescripción, asegurando que el acceso a los fármacos sea seguro y eficiente [8], las cuales se definen a continuación.

1.4.3. Restricciones de prescripción y programas de optimización

Dentro de un Formulario Terapéutico institucional resulta fundamental identificar aquellos fármacos que requieren algún tipo de restricción en su uso, ya sea por su perfil de seguridad, costo elevado, indicación restringida a determinadas condiciones clínicas o riesgo de utilización inadecuada. En los casos en que la dispensación controlada de un medicamento o grupo de medicamentos no esté regulada explícitamente por normativa ministerial, se hace necesario establecer lineamientos internos que garanticen su empleo seguro, racional y eficiente dentro del hospital.

La implementación de estas medidas debe sustentarse en una justificación técnica sólida, basada en evidencia científica actualizada (Medicina Basada en la Evidencia), y en un proceso participativo que considere el consenso de los profesionales clínicos implicados, especialmente de los usuarios finales del medicamento. Esta normativa interna requiere el respaldo de instancias representativas institucionales, debe procurar métodos de aplicación sencillos y operativos, y contemplar mecanismos de seguimiento clínico junto con evaluaciones periódicas para su actualización.

La dispensación de los medicamentos conlleva, además, una validación farmacéutica de las prescripciones. En este proceso se aplican controles cuyo objetivo es asegurar un uso seguro, racional y eficiente, evitando riesgos innecesarios para el paciente. Estas acciones incluyen requisitos adicionales que permiten optimizar recursos frente a medicamentos de alto costo y prevenir el uso irracional. En función de sus características, dichas restricciones se clasifican en varias categorías detalladas a continuación.

Clasificación de las restricciones:

- **Categoría por área o servicio clínico autorizado:** Ciertos servicios del hospital pueden prescribir estos fármacos.
- **Categoría por especialista autorizado:** Medicamentos limitados al médico de un área concreta, dependiendo de su especialidad médica correspondiente.
- **Categoría por criterios técnicos:** Condiciones como dosis de carga, de seguridad, diagnóstico específico, grupo etario, condiciones de almacenamiento especial o requerimiento de formularios y la aplicación de recetas con caducidad automática, en especial para antibióticos.
- **Categoría por validación por expertos:** Infectólogos, microbiólogos o el Químico Farmacéutico revisan y aprueban la prescripción acorde a las indicaciones, en concordancia con lo establecido en las actas del CFT asistencial.
- **Categoría de alto costo** [27].

1.4.3.1 Aplicación de criterios técnicos: El caso de los Antibióticos

Entre los grupos farmacológicos que requieren restricción por criterio técnico y validación por expertos antes de su prescripción, destacan los antibióticos de uso restringido, regulados en la NTG N°210 del año 2020. En Chile, el *Plan Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana (2021–2025)* y la NTG N°210 del año 2020 han reforzado la implementación de los Programas de Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA) con relación a hospitales de segundo y tercer nivel, promoviendo la prescripción controlada de antibióticos críticos bajo protocolos específicos, seguimiento clínico y validación profesional [28].

Los antimicrobianos son medicamentos esenciales para tratar una amplia variedad de infecciones; sin embargo, su uso inadecuado favorece el desarrollo de resistencia bacteriana. Por ello, la normativa nacional respalda la incorporación de restricciones de prescripción en los Formularios Terapéuticos hospitalarios, basadas en criterios clínicos, microbiológicos y epidemiológicos, con el objetivo de preservar la eficacia terapéutica y reducir el riesgo de resistencia. En este contexto, la OMS propuso la clasificación de antibióticos en tres grupos AWaRe para orientar el uso de antibióticos, dividiéndolos en tres grupos: Acceso, Vigilancia y Reserva, la cual fue adoptada en Chile mediante los programas PROA, aplicando las mayores restricciones a los grupos de *Vigilancia* y *Reserva* para garantizar un uso racional y seguro de estos medicamentos [29].

Grupo VIGILANCIA: Comprende antimicrobianos de amplio espectro y toxicidad, indicados en infecciones menos frecuentes o como segunda línea de tratamiento. Tienen un alto potencial de generar resistencia, por lo que su uso requiere monitoreo activo, incluye: revisión que consiste un seguimiento clínico a las 48–72 horas evaluando su evolución clínica y resultados microbiológicos, auditoría post-prescripción y eventual ajuste o suspensión del tratamiento con apoyo del equipo PROA. Además, estos equipos pueden aplicar las mismas estrategias de control de los antibióticos del grupo Reserva, según la epidemiología local, toxicidad, costos u otros factores [29].

Se muestran los antibióticos que pertenecen al grupo vigilancia categorizados por grupo farmacológicos.

Tabla 1. Antibióticos del grupo Vigilancia, adaptado de la clasificación OMS.

Grupo VIGILANCIA (adaptado de lista OMS)

Quinolonas Fluoroquinolonas (Ciprofloxacino, Levofloxacino, Moxifloxacino)	y Cefixima Cefpodoximo	Azitromicina Claritromicina	Clindamicina.
Cefalosporinas de 3 ^o generación (con y sin inhibidor de betalactamasa) Cefatoxima, Cefotaxima, Ceftazidima, Ceftriaxona)	Vancomicina Teicoplanina	Dapsona	Otras Penicilinas con inhibidor de betalactamasa (Piperacilina/ Tazobactam) ampicilina/sulbactam, amoxicilina/sulbactam, cefoperazona/sulbactam
Antivirales de uso sistémico vía oral	Antifúngicos de uso sistémico vía oral	Rifampicina	Fosfomicina oral* trometamol oral
Doxiciclina			

* Debe ser utilizado necesariamente bajo guías clínicas para pacientes que tengan ITU por agentes resistentes a otros antimicrobianos y su consumo debe ser vigilado y auditado, al menos retrospectivamente.

Fuente: Norma general técnica n.º 210 año 2020 para la racionalización del uso de antimicrobianos en la atención clínica.

Grupo RESERVA: Incluye antimicrobianos de última opción, utilizados exclusivamente en casos de infecciones por microorganismos multirresistentes o cuando han fracasado tratamientos previos con medicamentos de los grupos Acceso y Vigilancia. Requieren estrategias de control estrictas bajo supervisión PROA, como la preautorización obligatoria, el uso de formularios especiales y un “tiempo de gracia” máximo de 48–72 horas, tras el cual el equipo debe validar la continuidad del tratamiento. Se debe tener en consideración que esta autorización puede estar limitada a ciertas condiciones patológicas, síndromes o grupos de pacientes. [29].

Tabla 2. Antibióticos del grupo Reserva, adaptado de la clasificación OMS.

Grupo RESERVA (adaptado de lista OMS)			
Aztreonam	Cefalosporinas de 4 ^o generación	Cefalosporinas de 5 ^o generación (ceftarolina)	Daptomicina
Fosfomicina (endovenosa)	Oxazolidona (Linezolid)	Polimixinas (Colistín, Polimixina B)	Tigeciclina
	Ceftolozano-tazobactam	Ceftazidima - Avibactam	Carbapenémicos (Imipenem y Cilastatina, Meropenem, Ertapenem)
Antivirales de uso sistémico vía endovenoso	Antifúngicos de uso sistémico endovenoso	Nuevos medicamentos que se desarrollen.	

Fuente: Norma general técnica n.º 210 año 2020 para la racionalización del uso de antimicrobianos en la atención clínica.

La prescripción de antimicrobianos del grupo Reserva debe realizarse mediante formulario especial (anexo N° 4) con autorización del médico PROA; el rol de farmacia debe sistematizar la información y suspender la dispensación si no se obtiene dicha autorización en el plazo establecido. El equipo PROA debe definir y difundir los antimicrobianos autorizados, asegurar su disponibilidad o acceso rápido, elaborar y evaluar guías clínicas locales para los grupos Vigilancia y Reserva, y determinar qué antimicrobianos requieren control y en qué condiciones se usarán, garantizando así un uso seguro y racional en la institución.

Si bien las estrategias de optimización descritas están enfocadas principalmente en los antimicrobianos, es fundamental reconocer que el uso racional de medicamentos debe aplicarse de forma transversal a todos aquellos fármacos con alto impacto clínico o riesgo potencial para los pacientes, además de aquellos que sean costo-efectivos. En este sentido, también existen otros grupos farmacológicos que pueden estar sujetos a

restricciones específicas, según las prioridades de cada hospital. Dichas decisiones se basan en factores como la epidemiología institucional, la frecuencia de uso, la magnitud de los eventos adversos asociados y el impacto económico en el sistema.

Así, la implementación de protocolos clínicos, guías terapéuticas y la validación farmacéutica previa resulta clave para mejorar la eficacia del tratamiento, minimizar eventos adversos, optimizar el uso de recursos y reforzar la seguridad del paciente. De esta manera, se impulsa una gestión integral del uso racional de medicamentos en el entorno hospitalario, alineada con los principios de calidad asistencial, seguridad del paciente y eficiencia del sistema de salud.

Estas estrategias de gestión farmacoterapéutica no solo se traducen en lineamientos clínicos, sino también en herramientas concretas como la consolidación de listados internos, que permiten sistematizar el acceso y control de medicamentos. En este marco, una de las funciones a destacar de este organismo es la implementación de las restricciones a la dispensación, asegurando que el acceso a los fármacos sea seguro y eficiente [21].

1.4.3.2 Aplicación de criterios técnicos: El caso de los Antirretrovirales

Un ejemplo relevante lo constituyen los antirretrovirales utilizados en el tratamiento del VIH (Virus de la inmunodeficiencia Humana) / SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), los cuales forman parte de políticas nacionales e internacionales que exigen un control estricto de su uso. El Plan Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS, impulsado por la OMS y ONU (Organización de las Naciones Unidas), promueve un enfoque de prevención combinada, integrando intervenciones simultáneas para maximizar el impacto preventivo. Este plan reconoce que los tratamientos antirretrovirales, además de beneficiar al paciente individual, contribuyen a reducir la transmisión comunitaria del virus, reforzando la importancia de establecer protocolos de prescripción y seguimiento [30].

1.4.4 Estandarización del Formulario Terapéutico

Además de mantenerse actualizado, el FT debe estar estandarizado, es decir, organizado bajo un mismo criterio técnico que permita su comprensión y comparación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolló para este fin el sistema internacional ATC/DDD (Anatómica, Terapéutica y Química /Dosis Diarias Definida), ampliamente utilizado en los estudios de utilización de medicamentos y en la elaboración de formularios terapéuticos.

Estos criterios técnicos internacionalmente reconocidos clasifican los medicamentos en diferentes niveles que consideran el órgano o sistema sobre el que actúan, su efecto terapéutico, sus características farmacológicas y químicas, y finalmente el principio activo. De esta manera, todos los medicamentos quedan codificados de forma uniforme, lo que permite a los equipos de salud disponer de un formulario estructurado y comparable a nivel internacional.

La estandarización no solo facilita la organización interna del hospital, sino que también contribuye a la investigación del uso de medicamentos, al monitoreo de consumo y a la detección de posibles problemas en la prescripción, asegurando que las decisiones clínicas se basen en criterios homogéneos y transparentes (Saldrigas, 2004; OMS, 2011; Yichi, 2007, citados por Varas, 2011) [7].

En este marco, resulta fundamental adaptar al FT del hospital las especificaciones definidas por el Formulario Nacional de Medicamentos, que incluyen el grupo terapéutico (clasificación ATC), el nombre genérico de cada principio activo (API) según la Denominación Común Internacional (DCI) aceptada por la OMS o farmacopeas reconocidas, la forma farmacéutica (FF), el contenido del principio activo por FF, la vía de administración y las condiciones especiales de conservación [20].

El Hospital cuenta con un FT, aprobado mediante la Resolución N°15 del año 2023 [31], al cual se han ido incorporados medicamentos adicionales durante el año 2024 y a su vez, se cuenta con el Listado Histórico FUSO.

En este contexto, se propone realizar una revisión detallada del FT y listado histórico FUSO con el objetivo de identificar y consolidar los medicamentos sujetos a restricciones de prescripción en una base de datos estandarizada. Esta clasificación del FT en base a los criterios técnicos reconocidos internacionalmente detallados anteriormente permitirá facilitar la búsqueda y visualización de las reacciones de prescripción dentro del FT y de esta forma se optimizará la validación farmacéutica de recetas mejorando el proceso de dispensación. Todo ello contribuirá significativamente a fortalecer el uso racional de medicamentos en el establecimiento.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Actualizar las restricciones de prescripción de los medicamentos provenientes de la base de datos del Formulario Terapéutico del HBQP vigente en agosto 2023

2.2 Objetivos específicos

- Identificar los medicamentos del Formulario Terapéutico que poseen restricción de prescripción.
- Analizar la descripción de restricciones de prescripción de medicamentos provenientes de las actas del Comité de Farmacia y Terapéutica asistencial de los últimos años y de los protocolos internos de la Unidad de Farmacia.
- Generar una base de datos con las restricciones de prescripción actualizadas.
- Codificación de los medicamentos con restricción técnico clínico mediante clasificación internacional ATC, identificando las DDD en pacientes adultos.

3. METODOLOGÍA

La metodología empleada para generar la base de datos actualizada del Formulario Terapéutico será de tipo cualitativa, descriptiva y transversal.

3.1 Procedimiento

A partir de los resultados obtenidos de la búsqueda de la información de los medicamentos con restricción de prescripción, se iniciará el proceso de generar una base de datos actualizada y ordenada del Formulario Terapéutico en la Unidad de Farmacia del Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, detallando en las siguientes etapas:

3.1.1 Identificar los medicamentos actuales del Formulario Terapéutico que poseen restricciones de prescripción.

La revisión del FT del hospital fue realizada en conjunto con el Químico Farmacéutico (QF) de la unidad de farmacia. Para ello, se solicitó y se extrajo el listado oficial del FT autorizado por resolución del año 2023; luego, ese listado se comparó con la base de datos del Sistema Informático de Gestión Hospitalaria (SIGH) y con un archivo de trabajo en Excel con el que ya contaban denominado "Formulario HBQP 2025". Dado que dicho archivo reunía medicamentos e insumos clínicos en un único listado, se filtraron los ítems, eliminando los que no correspondían a medicamentos y aquellos sin código activo en SIGH por discontinuidad. Posteriormente, se verificó la coincidencia entre el Excel y SIGH considerando el nombre del fármaco, el código interno institucional, la forma farmacéutica y la potencia, con el fin de consolidar un listado único, depurado y actualizado de medicamentos activos. Es importante señalar que este listado consolidado abarcó la totalidad del FT: se incluyeron todos los medicamentos de dicho formulario (tanto aquellos que ya tenían escrita la restricción de prescripción como aquellos que aún no la tenían, debido a insuficiente información en el momento para realizar la clasificación) y a su vez se incorporaron aquellos pertenecientes al listado histórico FUSO.

Con el listado único ya consolidado, se realizó su revisión en la unidad de farmacia, junto al QF a revisar en diversa documentación, la cual está descrita en el punto 3.1.2 más abajo, qué medicamentos aún no están clasificados en el "Formulario HBQP 2025" con restricción de prescripción.

Como resultado, se obtuvo un listado preliminar de medicamentos con antecedentes de restricción de prescripción, el cual se utilizó como base para su validación en la etapa siguiente del procedimiento. Durante esta etapa se identificó 656 medicamentos en el FT.

3.1.2 Análisis de restricciones de prescripción según actas del CFT asistencial, SIGH, procedimientos internos y protocolos institucionales

Se procedió a establecer las restricciones de prescripción de los medicamentos del formulario. Para este análisis, se procedió a clasificar las restricciones de prescripción según las categorías detalladas en el ítem 1.4.3.

3.1.2.1 Revisión de las actas de CFT asistencial

Se revisaron las actas del CFT asistencial (2020–2024) para distinguir los medicamentos con condiciones de uso establecidas por acuerdo del CFT asistencial de aquellos cuyas limitaciones se sustentan en normativas ministeriales o en procedimientos internos de la unidad de farmacia. En dichas actas estaban detalladas las restricciones de acuerdo a criterios de diagnóstico o cuadro clínico, acotación por especialidad/servicio, exigencia de receta especial, límites de cantidad por solicitud y/o periodo, especificación de ff y potencia, condicionamiento por relación costo - disponibilidad del proveedor.

Posteriormente, cada acuerdo registrado en las actas de CFT asistencial se cotejó con el FT/SIGH mediante Denominación Común Internacional (DCI) + Forma Farmacéutica (FF) + potencia + código SIGH activo. Regla de aplicación: si el acuerdo del acta de CFT limitaba una presentación específica del medicamento, el condicionamiento se aplicó solo a esa FF/potencia; si la referencia era a una marca comercial, se aplicó la restricción al principio activo (DCI) y se extendió a todas las presentaciones del FT correspondientes a dicho principio.

3.1.2.2 Revisión del Sistema informático SIGH

De forma complementaria, se analizaron las solicitudes especiales registradas en SIGH, verificando su concordancia con los requisitos indicados en los procedimientos internos de la unidad de farmacia, con el objetivo de constatar si en la práctica se aplicaban los criterios documentados y qué medicamentos requerían autorización diferenciada.

Ventana de análisis SIGH: el contraste consideró el período 1 de enero del 2024 hasta el 30 de marzo del 2025, revisando los campos medicamento, servicio, motivo, validación del QF y adjuntos (formulario correspondiente), clasificando cada registro como concordante o discrepante respecto de la condición documentada.

3.1.2.3 Revisión de documentos ministeriales

Continuando para establecer los criterios de restricciones se emplearon los siguientes documentos ministeriales:

- Norma Técnica para el Control y la Eliminación de la Tuberculosis (2022) [32].
- Protocolo para la Atención Integral de Salud en Agresión Sexual Aguda (2023) [33].

- Norma Técnica Nacional para el Acompañamiento y Atención Integral a la Mujer en las Tres Causales de la Ley 21.030 (2018) [34].
- Norma Técnica de Manejo Postexposición Laboral a Sangre y Fluidos en el Contexto de la Prevención de la Infección por VIH (2023) [35].
- Norma General Técnica N° 50 para el uso clínico de clozapina (2022) [36].
- Guía de consulta rápida Uso ambulatorio de Oseltamivir para personas con sospecha o diagnóstico de influenza (2018) [37].
- la Norma de Prevención de Transmisión Vertical (PTV) del VIH (2012) [38].
- Norma general técnica n.º 210 para la racionalización del uso de antimicrobianos en la atención clínica (2020) [29].

3.1.2.4 Revisión de procedimientos internos de la unidad de farmacia:

Asimismo, se revisaron los siguientes procedimientos internos de la unidad de farmacia:

- Procedimiento de dispensación de medicamentos e insumos médicos en Unidad de Farmacia VN°1 2018 [39].
- Procedimiento Formato de Prescripción de Medicamentos e insumos médicos en unidad de farmacia (07-101-APF 1.5, Versión VN° 1 2025) [40];
- Procedimiento Formato de Prescripción de Medicamentos VN°1 2021 [41].
- Protocolo de Sistema de reposición de stock mínimo de medicamentos e insumos en unidades críticas VN°2 2024 [42].
- Procedimientos de almacenamiento, distribución y desecho de medicamentos antineoplásicos VN°1 2024 [43].
- Procedimiento de almacenamiento, distribución y desecho de nutrición parenteral VN°1 2024 [44].
- Protocolo de vigilancia y manejo de accidentes con material contaminado con sangre o fluidos corporales de riesgo VN°4 2025 [45].
- Procedimiento de atención en sala de acogida a víctimas de violencia sexual VN1° 2029 [46].

Dado que uno de los procedimientos institucionales se encontraba en actualización, se trabajó con las versiones disponibles hasta el 30 de julio de 2025. Para ello, se utilizaron dos fuentes:

(i) la versión integrada “07-101-APF 1.5 Versión V N° 1 año 2025 Procedimiento Formato de Prescripción de Medicamentos e Insumos Médicos” [21], que reúne contenidos de distintos procedimientos internos de la unidad de farmacia, y

(ii) los procedimientos internos específicos vigentes (41,42, 44, 45, 46).

En cada restricción de prescripción (por ejemplo, formulario, límites de cantidad, forma farmacéutica/potencia, servicio o programa) se realizó un cotejo entre ambas fuentes para asegurar coherencia y trazabilidad. En los casos en que existieron solapamientos o diferencias, se priorizó la versión vigente a la fecha de corte.

Con la información recopilada y contrastada, los medicamentos con restricción de prescripción fueron clasificados en según las categorías listadas en el ítem 1.4.3 se agruparon en dos grupos denominados categoría técnico - clínica y categoría operativa las cuales se definen a continuación:

La Tabla N° 3 establece la clasificación de las restricciones de prescripción, para cada tipo, los criterios de categorización y su soporte documental. Establece una categoría técnico-clínico y una categoría operativa.

La categoría técnico-clínica: Esta categoría agrupa condiciones vinculadas a exigencias clínicas y de uso seguro. Considera los fármacos de uso restringido (respaldados por Normas MINSAL y actas del CFT asistencial), los requerimientos de evaluación del perfil de efectividad y/o seguridad (como parámetros clínicos o exámenes previos) y los criterios de seguimiento de la adherencia farmacoterapéutica, respaldados principalmente en procedimientos internos de la unidad de farmacia. En este grupo se incluyen la categoría por criterios técnicos y la validación por expertos, puesto que ambas se sustentan en aspectos clínicos, diagnósticos y de seguridad del tratamiento.

La categoría Operativa: Corresponde a condiciones relacionadas con la gestión institucional y el financiamiento. Incluye la categoría de medicamentos de alto costo, es decir, aquellos fármacos sujetos a restricciones presupuestarias y a la planificación institucional, cuya accesibilidad se encuentra condicionada por la disponibilidad de recursos y destinada únicamente a los pacientes que cumplen con los criterios establecidos. Esta categoría también considera la disponibilidad definida por el proveedor, en tanto el suministro depende de la entrega realizada a través del servicio de salud.

Tabla 3. Tipos de restricción y criterios de categorización: técnico-clínica (exigencias clínicas/seguimiento) y operativa (gestión presupuestaria y programas ministeriales), con su respectivo soporte documental (Normas MINSAL, actas CFT asistencial y procedimientos internos)

TIPO DE RESTRICCIÓN	CRITERIO DE CATEGORIZACIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL
TÉCNICO CLINICO	Listado de fármacos de uso restringido	Normas Minsal, Actas CFT
	Requerimientos de evaluación de perfil de efectividad y/o Seguridad	Procedimientos internos de farmacia
	Requerimientos de seguimientos de adherencia farmacoterapéutica	
OPERATIVA	Medicamentos con restricciones presupuestaria y provenientes de programas Ministeriales	Normas Minsal, Actas CFT

Fuente: Elaboración propia

Estas 2 categorías, técnica- clínica y operativa fueron validadas con los químicos farmacéuticos del área clínica y de validación de recetas, confirmando su aplicación práctica y la coherencia con los lineamientos institucionales y ministeriales. Con ello, se estructuró la base de datos para la gestión de medicamentos con condiciones especiales en el hospital.

3.1.3 Generar una base de datos con las restricciones de prescripción actualizadas

En esta etapa, la lista de medicamentos identificados con restricción de prescripción de categoría técnico-clínico del HBQP fueron analizadas las restricciones y validadas en conjunto con los QF de la unidad de farmacia, lo que permitió consolidar un listado ahora acompañado de sus respectivas:

- Restricciones de prescripción,
- Clasificación farmacológica
- Código interno del medicamento
- Código ATC
- Potencia
- Forma farmacéutica
- DDD en adultos
- Indicaciones clínicas
- RAMs frecuentes
- Consideraciones en embarazo
- Consideraciones en lactancia
- Precauciones clínicas
- Restricción aplicable

La obtención de estos parámetros estandarizados se apoyó en fuentes técnicas reconocidas. La clasificación farmacológica, el código ATC y la DDD fueron obtenidos del

Norwegian Institute of Public Health, en coordinación con el WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. En tanto, las indicaciones clínicas, consideraciones en embarazo, lactancia y precauciones clínicas se recopilaron desde bases de datos especializadas como UpToDate, CIMA (AEMPS), los folletos informativos de medicamentos a través del Instituto de Salud Pública y otras fuentes como e-lactancia.

Asimismo, durante la consolidación de la base de datos se identificaron medicamentos clasificados como peligrosos, conforme al listado NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) y a la Resolución Exenta N° 1.309/2024 del ISP, la cual entrega lineamientos para su identificación y manejo seguro. Estos medicamentos presentan características de riesgo para la salud de los trabajadores (teratogenicidad, carcinogenicidad, toxicidad reproductiva, entre otras) y, por lo tanto, requieren condiciones especiales de manipulación y uso de elementos de protección personal (EPP). Para efectos de la base de datos, fueron incorporados con una marcación diferenciada, a fin de advertir sobre la necesidad de medidas adicionales de seguridad en su dispensación y almacenamiento.

Además, se integraron notas bibliográficas actualizadas y un glosario de abreviaturas estandarizadas para facilitar una interpretación homogénea de la información registrada.

4. RESULTADOS

4.1 Identificación de medicamentos del Formulario Terapéutico con restricción de prescripción

Del total de 656 medicamentos contemplados en el Formulario Terapéutico del HBQP, un 28% (184) se encuentra sujeto a restricción de prescripción, evidenciando la existencia de medidas específicas de regulación.

Figura 2. Medicamentos incluidos en el FT del HBQP según condición de restricción de prescripción.

Fuente: elaboración propia.

4.2 Análisis de las restricciones de prescripción según fuentes documentales

4.2.1 Revisión documental y correspondencia entre fuentes institucionales

Como resultado del cruce FT–SIGH–actas CFT asistencial (2020–2024) y de la revisión de procedimientos internos de unidad de farmacia, se logró depurar y priorizar los siguientes documentos:

- Norma General Técnica N° 210/2020 para la racionalización del uso de antimicrobianos en la atención clínica (2020) [29].
- Procedimiento de dispensación de medicamentos e insumos médicos en Unidad de Farmacia HBQP VN°1 2018 y VN°1 2025 [39],[40] (anexo N°3)
- Procedimiento de atención en sala de acogida a víctimas de violencia sexual VN°1 2029 [46] (anexo N°5).
- Procedimiento de almacenamiento, distribución y desecho de nutrición parenteral HBQP VN°1 2024 [44] (anexo N° 6).
- Protocolo de Sistema de reposición de stock mínimo de medicamentos e insumos en unidades críticas HBQP VN°2 2024 [42] (anexo N°7).
- Norma General Técnica N° 50/ 2022 para el uso clínico de clozapina (2022) [36] (anexo N° 8).
- Guía de consulta rápida: uso ambulatorio de oseltamivir (2018) [37] (anexo N° 9).
- Protocolo de vigilancia y manejo de accidentes con material contaminado con sangre o fluidos corporales HBQP VN°4 2025 [45] (anexo N° 10).
- Norma de Prevención de Transmisión Vertical (PTV) del VIH (2012) [38] (anexo N°11).

El análisis evidenció coincidencias, diferencias y discrepancias entre los registros del Formulario Terapéutico (FT), las actas del Comité de Farmacia y Terapéutica (CFT) asistencial, documentos ministeriales y los procedimientos internos del Servicio de Farmacia, lo que refleja una falta de uniformidad en la definición, registro y aplicación de las restricciones de prescripción a nivel institucional.

En relación con las coincidencias, se observó que en el módulo “Listado de Solicitudes Especiales de Farmacia” del sistema informático SIGH se mantienen registrados medicamentos tales como antimicrobianos, dexmedetomidina, urapidilo, albúmina,

vasopresina y nutrición parenteral, los cuales conservan su identificación y restricciones vigentes de manera concordante con lo establecido en el Formulario Terapéutico institucional.

Tabla 4. Coincidencias entre el Formulario Terapéutico y el sistema SIGH

Medicamento	Condición de prescripción / dispensación
Antimicrobianos	Requiere validación por Químico Farmacéutico en SIGH mediante formulario de solicitud de antimicrobianos.
Dexmedetomidina	Requiere validación por Químico Farmacéutico en SIGH mediante formulario de solicitud especial.
Urapidilo	Requiere validación por Químico Farmacéutico en SIGH mediante formulario de solicitud especial.
Albumina	Requiere validación por Químico Farmacéutico en SIGH mediante formulario de solicitud especial.
Vasopresina	Requiere validación por Químico Farmacéutico en SIGH mediante formulario de solicitud especial.
Nutrición Parenteral	Requiere validación por Químico Farmacéutico en SIGH mediante formulario de solicitud especial

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las diferencias identificadas, la clozapina constituye un caso relevante. La revisión del Formulario Terapéutico institucional y del sistema informático SIGH evidenció que, previo a la actualización normativa, la dispensación del medicamento se encontraba regulada conforme a criterios de seguimiento hematológico que no incorporaban las modificaciones introducidas posteriormente.

En este contexto, la incorporación de la Norma Técnica General N.º 50/2022 para el uso clínico de clozapina introdujo modificaciones en los criterios de dispensación,

estableciendo plazos diferenciados para la vigencia del hemograma según el tiempo de tratamiento y el perfil de riesgo del paciente. Se mantiene la exigencia de un hemograma con vigencia máxima de 7 días para el inicio del tratamiento, mientras que en pacientes con más de un año de tratamiento continuo y sin antecedentes de neutropenia se permite una vigencia extendida de hasta 56 días.

Previo a esta actualización, el seguimiento hematológico de la clozapina consideraba controles semanales desde el inicio del tratamiento hasta la semana 18, con posibilidad de extender este esquema hasta la semana 24 según criterio clínico, seguido de controles quincenales hasta la semana 48 y posteriormente controles mensuales en la fase de mantención, constituyendo este último el período máximo regular de control.

Tabla 5. Diferencias normativas identificadas en el Formulario Terapéutico.

Medicamento	Condición de prescripción / dispensación previa	Actualización incorporada
Clozapina	Seguimiento hematológico con controles semanales en etapas iniciales y controles mensuales en fase de mantención, sin criterio diferenciado para pacientes con tratamiento prolongado, según Norma Técnica General N.° 50/2018	Incorporación del criterio de extensión de la vigencia del hemograma hasta 56 días en pacientes con más de un año de tratamiento continuo y sin antecedentes de neutropenia, conforme a la Norma Técnica General N.° 50/2022

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, en el caso de los medicamentos antirretrovirales, se evidenciaron discrepancias entre la normativa ministerial y la práctica institucional [45]. En situaciones de accidentes cortopunzantes, el personal afectado es derivado al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), entidad responsable de la entrega del tratamiento postexposición, y no

directamente el hospital, lo que genera una diferencia operativa respecto de lo señalado en los documentos normativos revisados.

Tabla 6. *Discrepancias entre normativa ministerial y práctica institucional en materia de dispensación de TARV.*

Medicamentos TARV	Práctica institucional previa	Práctica institucional actual
<p>Zidovudina solución oral y Dolutegravir/Lamivudina/Tenofovir</p>	<p>Entrega directa del tratamiento postexposición realizada por el hospital.</p>	<p>Derivación del personal afectado al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) para la entrega del tratamiento.</p>

4.2.2 Clasificación de medicamentos según categoría de restricción

De la revisión se constató que del total de 184 medicamentos con restricción muestra la distribución de los medicamentos donde predomina la categoría operativa por sobre la categoría técnico-clínicas.

Figura 3. Clasificación de los medicamentos con restricción de prescripción según categoría de restricción.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Distribución de medicamentos según fuente de respaldo documental

Del total de 56 medicamentos con restricción de prescripción técnico - clínica FT y técnico clínica FUSO analizados para el período 2020–2024, muestra que la mayoría de las restricciones de prescripción provienen de restricciones estipuladas en las actas del CFT asistencial, mientras que una menor proporción provienen de documentos ministeriales.

Distribución de medicamentos con restricción de prescripción según fuente de respaldo (Ministerial vs. Actas CFT)
N = 56

Figura 4. Distribución de medicamentos con restricción de prescripción según fuente de respaldo (Ministerial vs. Actas CFT asistencial).

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4 Clasificación AWaRe de antimicrobianos según la NTG N°210/2020.

Desde el punto de vista del análisis de las restricciones técnico - clínico tanto provenientes del FT como FUSO, de los documentos ministeriales se constató que una proporción de medicamentos con este tipo de restricciones, corresponden a los antibióticos según la denominación AWaRe la cual se encuentra regulada bajo la Normativa General de Antibióticos N°210/2020 vigente a nivel nacional.

Tabla 7. Clasificación AWaRe de Antimicrobianos en los grupos estipulado por la OMS y adaptado a la NTG 210 /2020

Grupo OMS	Clasificación farmacológica	Principio activo
ACCESO	Aminopenicilina	Ampicilina
	Asociaciones de sulfonamida de trimetoprima incluido derivados	Trimetoprima/sulfametoxazol
RESERVA	Monobactámico	Aztreonam
	Cefalosporina de cuarta generación	Cefepime
	Oxazolidinona	Linezolid
	Polimixina	Colistina
	Tetraciclina	Tigeciclina
	Cefalosporina + Inhibidor betalactamasa	Ceftazidima/Avibactam
	Otros antimicrobianos : De uso sistémico	Daptomicina
	Carbapenémico	Imipenem/Cilastatina
	Carbapenémico	Meropenem
	Carbapenémico	Ertapenem
Otros antimicrobianos	Fosfomicina (endovenosa)	
VIGILANCIA	Fluoroquinolona	Ciprofloxacino
	Fluoroquinolona	Levofloxacino
	Fluoroquinolona	Moxifloxacino
	Macrólido	Azitromicina
	Cefalosporina de tercera generación	Ceftazidima
	Glicopéptido	Vancomicina
	Asociaciones de penicilinas, incluidos inhibidores de Beta- Lactamasa	Piperacilina/Tazobactam
	Asociaciones de penicilina, incluidos inhibidores de Beta-lactamasa	Ampicilina/Sulbactam
Otros antimicrobianos	Fosfomicina trometamol	

Fuente: Elaboración propia

4.3 Consolidación de base de datos de medicamentos con restricción de prescripción

Del análisis realizado se obtuvo un depurado que permitió consolidar una base de datos final compuesta por 56 medicamentos con restricción de prescripción en el HBQP. Este listado fue estructurado en un formato estandarizado que integra variables técnicas y clínicas relevantes para la práctica farmacéutica.

A partir de estos 56 medicamentos con restricción técnico-clínica (respaldado actas CFT FUSO y documento ministerial), se efectuó una revisión del estado de la información registrada en el Formulario Terapéutico institucional, lo que permitió clasificar los medicamentos y actualizar las restricciones consignadas, identificándose las siguientes categorías:

- Especificación sin modificación: medicamentos que mantienen su restricción previamente definida, sin requerir ajustes.
- Descripción incompleta: presentan restricciones registradas de forma parcial o poco clara, lo que dificulta su correcta interpretación clínica.
- Sin especificación requerida: corresponde a medicamentos cuya restricción fue registrada de manera muy general, sin detallar el tipo de control o condición específica aplicable.
- Desactualizada: restricciones registradas que no reflejan los criterios vigentes, ya sea por cambios en protocolos, evidencia clínica o decisiones del CFT.
- Inclusiones nuevas: medicamentos recientemente incorporados al FT con restricción, según actas aprobadas por el CFT asistencial durante el año 2025.

ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN TIPO DE OBSERVACIÓN EN RESTRICCIONES DE PRESCRIPCIÓN
(N = 56)

Figura 5. Desglose de información de restricción de prescripción.

Fuente: Elaboración propia

4.3.1 Elaboración de base de datos de medicamentos con restricción de prescripción (anexo nº12)

Tabla 8. Base de datos consolidada de medicamentos con restricción de prescripción.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO ATC	FÁRMACO	POTENCIA	FORMA FARMACÉUTICA	DOSE	INDICACIONES	RAMO >12%	⚠️	⚠️	PRECAUCIONES	RESTRICCIÓN ACTUAL		
MONOBACTÁMICOS	2126419	J01DF01	Aztreonam	1 g	FRAJO AMPOLLA	4g	Infecciones por enterobacterias productoras de MBL y <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> multi droga resistente, bacteremia. Infección del pie diabético, moderada a grave. Infección intrabdominal, asociada a la atención de salud o adquirida en la comunidad de alto riesgo. Absceso intracerebral. Meningitis bacteriana. Cebicamidas...	Neutropenia (líneas más prevalentes), aumento enzimas hepáticas, convulsión [*]	EVITAR[*]	ATRAVIEZA PLACENTA[*]	Requiere ajuste de dosis ante función renal alterada y en HD, siempre usar asociado con antibiograma ante presencia de enterobacterias productoras de MBL. Monitorizar Perfil Hepático (Incremento enzimático ACT/AST). Función renal (CO), signos de anafilaxia durante la administración de la primera dosis.	SOLUCIÓ ESPECIAL DE FARMACIA S.O.H. SOLUCIÓ DE ATB RESTRINGIDOS		
CEFALOSPORINA TERCERA GENERACIÓN	2139001	J01DD02	Ceftazidima	1 g	POUVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE	4g	Bacteremia. Absceso quístico con exacerbación aguda. Meningitis, absceso cerebral o espinal. Infección intrabdominal, peritonitis. Endocarditis bacteriana. Infección del pie diabético. Concomitantes y síndicos. Otras infecciones: Metilicidosis o ruemmo, fiebre neutropénica en pacientes con cáncer.	Neutropenia, aumento enzimas hepáticas (ACT/AST), convulsiones[*], neutropenia, trombocitopenia, anemia hemolítica, hiperbilirrubinemia, ictericia, náuseas, vómitos, OACD, urticaria, angioedema, SJS, NET.	COMPATIBLE	ATRAVIEZA PLACENTA [*]	Requiere ajuste de dosis ante función renal alterada y en HD, no requiere ajuste de dosis en falla hepática referente a ceftazidima [*]. Se requiere uso de terapia posparto entre Ceftazidima/Aztreonam para uso en MBL. En bacterias multiresistentes, pueden reducirse infecciones enlentadas (2-24), para va debe verificar la presentación y marca disponible en farmacia para asegurar su compatibilidad con la estabilidad farmacológica. Inmediatamente debe revisar el prospecto que existe en la farmacia. Monitorizar Función renal (CO), signos de	SOLUCIÓ ESPECIAL DE FARMACIA S.O.H. SOLUCIÓ DE ATB RESTRINGIDOS		
CEFALOSPORINA DE TERCERA GENERACIÓN + INHIBIDOR DE BETA-LACTAMASA	213F410	J01DD02	Ceftazidima/Aztreonam	2 g / 0.5g	POUVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE	4g	Infección intrabdominal. Infecciones por enterobacterias productoras de MBL y <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> multiresistentes. Neumonia nosocomial. ITU.	Prueba de coombs directa positiva, convulsiones[*], OACD	PRECAUCIÓN [*]	ATRAVIEZA PLACENTA [*]	Requiere ajuste de dosis ante función renal alterada y en HD, no requiere ajuste de dosis en falla hepática referente a ceftazidima [*]. Se requiere uso de terapia posparto entre Ceftazidima/Aztreonam para uso en MBL. En bacterias multiresistentes, pueden reducirse infecciones enlentadas (2-24), para va debe verificar la presentación y marca disponible en farmacia para asegurar su compatibilidad con la estabilidad farmacológica. Inmediatamente debe revisar el prospecto que existe en la farmacia. Monitorizar Función renal (CO), signos de	SOLUCIÓ ESPECIAL DE FARMACIA S.O.H. SOLUCIÓ DE ATB RESTRINGIDOS		
CEFALOSPORINA CUARTA GENERACIÓN	213F410	J01DD01	Cefepime	1 g	POUVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE	4g	Bacteremia. Fóbreas quísticas, exacerbación pulmonar aguda. Infección del pie diabético, moderada a grave. Infección intrabdominal, asociada a la atención de salud o adquirida en la comunidad de alto riesgo. Absceso intracerebral y absceso epidural espinal. Meningitis bacteriana.	convulsiones [*] Prueba de coombs directa positiva, OACD	PRECAUCIÓN[*]	ATRAVIEZA PLACENTA [*]	Requiere ajuste de dosis ante función renal alterada y en HD, no requiere ajuste en falla hepática (2). Cefepime de 4ª generación antipseudomona, por lo que se debe preferir cuando hay presencia de este patógeno. Monitorizar signos de anafilaxia durante la primera dosis, función renal(CO, SUI)	SOLUCIÓ ESPECIAL DE FARMACIA S.O.H. SOLUCIÓ DE ATB RESTRINGIDOS		

Fuente: Elaboración propia

Dentro del listado de medicamentos incluidos en la base de datos con restricción de prescripción, se destaca que, del total de fármacos restringidos, los antimicrobianos corresponden al grupo con mayor número de solicitudes de dispensación en el hospital.

Asimismo, se identificaron dos medicamentos clasificados como peligrosos, conforme a los criterios del NIOSH y a la Resolución Exenta N.º 1.309/2024 del ISP. Estos fueron señalados con una marcación diferenciada en la base de datos, con el propósito de advertir sobre la necesidad de aplicar medidas adicionales de bioseguridad durante su manipulación, almacenamiento y dispensación.

5. DISCUSIÓN

El presente trabajo tuvo como objetivo consolidar, actualizar y validar las restricciones de prescripción del Formulario Terapéutico (FT) del Hospital Biprovincial Quillota-Petorca. El proceso desarrollado permitió identificar el nivel de control que mantiene la institución sobre los medicamentos incorporados y la necesidad de organizar y estandarizar la información, de manera que el personal de salud disponga de criterios claros respecto de aquellos medicamentos con condiciones especiales de dispensación.

La revisión de los procedimientos internos permitió determinar que las decisiones del Comité de Farmacia y Terapéutica (CFT) asistencial constituyen la principal fuente de respaldo para la definición de restricciones, complementadas en menor medida por normativas ministeriales. Esto refleja la necesidad de adaptar las disposiciones nacionales a la realidad local y al contexto operativo del hospital, dado que las normas del MINSAL poseen un carácter más general. No obstante, esta adaptación también plantea el desafío de mantener una alineación constante con las políticas nacionales de salud.

La consolidación de una base de datos única permitió estandarizar criterios y aportar mayor claridad en la identificación de los medicamentos con restricción de prescripción. En este sentido, el trabajo pone de relieve la importancia de contar con herramientas que faciliten la gestión farmacéutica, fortalezcan la trazabilidad y promuevan la aplicación uniforme de las normativas institucionales.

Asimismo, el análisis normativo permitió constatar la coherencia entre las restricciones establecidas a nivel local y los lineamientos técnicos vigentes. En este marco, se reconoce el rol del químico farmacéutico como agente clave en la vigilancia del uso racional de medicamentos, la evaluación de riesgos y la promoción de la seguridad del paciente.

Entre los principales alcances de este trabajo destaca la consolidación de una base de datos estandarizada, que facilita la validación farmacéutica, apoya la capacitación del personal y mejora la trazabilidad de los procesos de dispensación. Este aporte refuerza el rol del químico farmacéutico en la seguridad del paciente y en la promoción del uso racional de medicamentos. Como señala la *Guía práctica para los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales en la Farmacia Comunitaria*, la integración de servicios farmacéuticos acreditados aporta beneficios tanto a nivel social como la racionalización del gasto sanitario, la mejora en la adherencia y la reducción de hospitalizaciones así a nivel profesional, otorgando nuevas responsabilidades y reconocimiento al farmacéutico dentro de equipos multidisciplinarios. [17]

No obstante, el trabajo presentó ciertas limitaciones, siendo la principal la falta de información detectados en el Formulario Terapéutico (FT), lo que obligó a depender de las actas del Comité de Farmacia y Terapéutica asistencial (CFT) y de otros procedimientos institucionales para constatar los antecedentes y consolidar las restricciones de prescripción. Asimismo, el archivo excel del FT del HBQP contenía información incompleta o desactualizada, lo que dificultó la trazabilidad de la dispensación.

El período de análisis fue acotado (2020–2024 para actas y enero 2024–marzo 2025 para registros SIGH), lo que restringe la proyección temporal de los hallazgos. Además, los resultados se aplican al contexto del HBQP, por lo que no necesariamente son extrapolables a otros hospitales de la red asistencial.

Adicionalmente, no se encontraron trabajos similares que abordaran la consolidación de restricciones de prescripción en el ámbito hospitalario, lo que limitó la posibilidad de contrastar los alcances y la magnitud de los resultados obtenidos. Esta situación constituye una limitación relevante, ya que impide establecer parámetros comparativos externos que permitan dimensionar con mayor precisión la contribución del trabajo frente a otras experiencias institucionales.

Finalmente, se proyecta que la base de datos consolidada pueda implementarse en el futuro como herramienta digital de consulta dentro del sistema informático del hospital, permitiendo generar alertas automáticas y apoyar la validación farmacéutica. Asimismo, su uso en procesos de capacitación facilitaría la inducción de nuevos profesionales. A largo plazo, este modelo organizativo podría replicarse en otros hospitales del SSVQ, contribuyendo a homogenizar criterios, reforzar la trazabilidad y optimizar el uso racional de medicamentos, con un impacto positivo en la seguridad del paciente y en la eficiencia del sistema de salud.

6. CONCLUSIONES

En el desarrollo del presente trabajo en la Unidad de Farmacia del Hospital Biprovincial Quillota-Petorca.

Se identificaron los medicamentos del Formulario Terapéutico que presentan restricción de prescripción, evidenciando que, previo al análisis, esta información no se encontraba sistematizada ni claramente definida para el personal de salud. La identificación permitió ordenar y visibilizar los medicamentos de uso restringido dentro de la institución.

Se analizaron las restricciones de prescripción a partir de las actas del Comité de Farmacia y Terapéutica y de los procedimientos internos de la unidad de farmacia permitió identificar, coincidencias, diferencias y discrepancias en la información disponible. Este proceso evidenció la necesidad de estandarizar y actualizar los registros institucionales para asegurar coherencia entre la normativa, los documentos internos y la práctica clínica.

Se generó una base de datos consolidada con las restricciones de prescripción actualizadas, integrando información del Formulario Terapéutico, el sistema SIGH y los documentos institucionales revisados. Esta base de datos constituye una herramienta de apoyo para la gestión farmacéutica y facilita futuras actualizaciones de la información.

Se realizó la codificación de los medicamentos con restricción técnico-clínica según la clasificación ATC, junto con la identificación de las DDD en pacientes adultos. Esta información aporta a la estandarización del análisis de los medicamentos y fortalece su uso como herramienta de apoyo para la evaluación y gestión farmacoterapéutica.

Todo lo anterior permitió actualizar las restricciones de prescripción del Formulario Terapéutico del Hospital Biprovincial Quillota Petorca mediante la revisión de normativas ministeriales, procedimientos internos de farmacia y actas de comité de farmacia y terapéutica asistencial.

Lo que se tradujo en la consolidación de un listado único y actualizado de medicamentos con las restricciones pertinentes, alineado con la práctica institucional vigente, constituyendo una herramienta de apoyo para la validación farmacéutica y la inducción de nuevos profesionales.

Finalmente, la existencia de un listado único, actualizado con una codificación de acuerdo a la clasificación ATC, con las DDD de pacientes adultos, entrega la posibilidad del análisis del uso racional de medicamentos entre hospitales nacionales y estudios internacionales.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hospital Biprovincial Quillota Petorca. Reseña histórica [Internet]. Quillota (CL): HBQP; 2022 [citado 2025 Mar 20]. Disponible en: <https://www.hsmq.cl/index.php/quienes-somos/resena-hist/>
2. Hospital Biprovincial Quillota Petorca. Resolución Interna N°05. Quillota (CL); 2024 oct.
3. Mercado B, Aravena RM, Aedo C, Faúndez H, Nahmias M. Modelo de gestión de la unidad de farmacia del Hospital Biprovincial Quillota-Petorca. Quillota (CL): HBQP; 2021. [documento interno]
4. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado [Internet]. Santiago (CL): BCN; 1986 [citado 2025 Sep 3]. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=245619>
5. Chile. Ministerio de Salud. Decreto Supremo N°140/2004. Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud [Internet]. Santiago (CL): MINSAL; 2004 [citado 2025 Sep 3]. Disponible en: <https://www.superdesalud.gob.cl/observatorio/decreto-supremo-no140-2/>
6. Ministerio de Salud (CL). Resolución Exenta N°515. Aprueba la Política Nacional de Medicamentos [Internet]. Santiago (CL): MINSAL; 2004 [citado 2025 Abr 16]. Disponible en: <https://share.google/50I0yKgn9w7kz60LO>
7. Varas L. Organización del arsenal farmacoterapéutico y gestión de guías de manejo clínico para un uso racional de medicamentos [Internet]. Valparaíso (CL): Universidad de Valparaíso; 2011 [citado 2025 Abr 16]. Disponible en: <https://repositoriobibliotecas.uv.cl/serveruv/api/core/bitstreams/6b7d65b9-0736-4b3b-8692-c6a761f4ea3c/content>
8. Instituto de Salud Pública (CL). Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED) [Internet]. Santiago (CL): ISP; 2025 mar 28 [citado 2025 Mar 28]. Disponible en: <https://www.ispch.gob.cl/anamed/>
9. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley de Fármacos [Internet]. Santiago (CL): BCN; 2014 [citado 2025 Abr 16]. Disponible en: <https://www.bcn.cl/portal/leyfacil/recurso/ley-de-farmacos>
10. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Norma 222492 [Internet]. Santiago (CL): BCN; 2014 [citado 2025 Abr 16]. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/Navegar?idNorma=222492>
11. World Health Organization. Promoting rational use of medicines [Internet]. Geneva (CH): WHO; 2023 [citado 2025 Sep 15]. Disponible en: <https://www.who.int/activities/promoting-rational-use-of-medicines>
12. Ministerio de Salud (CL). Manual de normas de prescripción racional [Internet]. Santiago (CL): MINSAL; 2023 [citado 2025 Sep 15]. Disponible en: <https://www.minsal.cl/portal/url/item/8da19e5eac7b8164e04001011e012993.pdf>

13. Vera Carrasco O. Uso racional de medicamentos y normas para las buenas prácticas de prescripción. Rev Méd La Paz [Internet]. 2020 [citado 2025 Sep 3];26(2):78-93. Disponible en: https://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582020000200011 (Disponible también en: https://www.researchgate.net/publication/351480315_USO_RACIONAL_DE_MEDICAMENTOS_Y_NORMAS_PARA_LAS_BUENAS_PRACTICAS_DE_PRESCRIPCION)
14. Pan American Health Organization. Uso racional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias [Internet]. Washington (DC): PAHO; 2023 [citado 2025 Sep 3]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/uso-racional-medicamentos-otras-tecnologias-sanitarias>
15. Instituto de Salud Pública (CL). Buenas prácticas de farmacia [Internet]. Santiago (CL): ISP; 2024 ago [citado 2025 Mar 20]. Disponible en: <https://www.ispch.gob.cl/wp-content/uploads/2024/08/RECOMENDACIONES-BUENAS-PRACTICAS-DE-FARMACIA.pdf>
16. International Pharmaceutical Federation (FIP). Good pharmacy practice: guidelines 2011 [Internet]. The Hague (NL): FIP; 2011 [citado 2025 Mar 23]. Disponible en: <https://www.fip.org/file/1479>
17. Foro de Atención Farmacéutica-Farmacia Comunitaria. Guía práctica para los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en la farmacia comunitaria [Internet]. Madrid (ES): Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; 2019 [citado 2025 Sep 15]. Disponible en: https://www.sefac.org/system/files/2021-02/AF_GUIA_SPFA_FORO_2021_ONLINE_PGs.pdf
18. Ministerio de Salud (CL). Resolución N°2091/97. Norma Técnica General N°24 sobre Comité de Farmacia y Terapéutica [Internet]. Santiago (CL): MINSAL; 1997 [citado 2025 Mar 30]. Disponible en: https://juridico1.minsal.cl/RESOLUCION_2091_97.doc
19. World Health Organization. WHO model formulary [Internet]. Geneva (CH): WHO; 2004 [citado 2025 Mar 30]. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69224/WHO_EDM_PAR_2004.1_spa.pdf
20. Ministerio de Salud (CL). Resolución Exenta N°504/2009: Norma General Técnica N°113. Organización y funcionamiento de los Comités de Farmacia y Terapéutica para la Red Asistencial de Salud Pública. Santiago (CL): Ministerio de Salud; 2009. [documento no publicado]
21. World Health Organization. Essential medicines [Internet]. Geneva (CH): WHO; 2023 [citado 2025 Sep 3]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/essential-medicines>
22. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). Norma 5 de calidad de la farmacia hospitalaria [Internet]. Madrid (ES): SEFH; 2018 [citado 2025 Sep 3]. Disponible en: <https://www.sefh.es/normas/norma5.pdf>
23. de Bittner EP, Ng AM, Marr RA. Selección y formulario de medicamentos [Internet]. Madrid (ES): SEFH/OPS; 2017 [citado 2025 Sep 15]. Disponible en: <https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/ops/seleccion.pdf>

24. Hospital Biprovincial Quillota Petorca. Resolución D (E) N° 6: Aprueba el Protocolo de Adquisición de Medicamentos que considera su Evaluación Técnica. Quillota: Hospital San Martín de Quillota; 15 feb 2023.
25. Universidad del Desarrollo (CL). La ruta del medicamento en Chile [Internet]. Santiago (CL): UDD; 2022 [citado 2025 Sep 3]. Disponible en: https://medicina.udd.cl/centro-epidemiologia-politicas-salud/files/2022/11/29286_udd_la-ruta-del-medicamento-en-chile_version-final-pdf-imprenta_compressed.pdf
26. Pérez BS. Dispensación de medicamentos de especial control [Internet]. Madrid (ES): SEFH; 2019 [citado 2025 Sep 15]. Disponible en: <https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap2612.pdf>
28. Ministerio de Salud (CL). Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos 2021–2025 [Internet]. Santiago (CL): MINSAL; 2021 [citado 2025 Sep 4]. Disponible en: <https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/10/Plan-Nacional-Contra-la-Resistencia-a-los-Antimicrobianos-Chile-2021-2025.pdf>
29. Ministerio de Salud (CL). Norma General Técnica N°210 para la racionalización del uso de antimicrobianos en la atención clínica. Resolución Exenta N°1146; 2020 dic 29. Santiago (CL): MINSAL; 2020 [citado el 4 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://share.google/6ePjvYJYIc56oW4Ub>
30. Ministerio de Salud (CL). Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos 2021–2025 [Internet]. Santiago (CL): MINSAL; 2021 [citado 2025 Sep 4]. Disponible en: <https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/10/Plan-Nacional-Contra-la-Resistencia-a-los-Antimicrobianos-Chile-2021-2025.pdf>
31. Hospital San Martín de Quillota. Resolución N°15/SDA: Actualización Arsenal Farmacológico 2023. Quillota (CL): Hospital San Martín de Quillota; 2023. [documento no publicado]
32. Ministerio de Salud (CL). Norma Técnica de Tuberculosis [Internet]. Santiago (CL): MINSAL; 2022 jul [citado 2025 May 7]. Disponible en: https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/07/2022.06.30_NORMA-TECNICA-TUBERCULOSIS-v4.pdf
33. Ministerio de Salud (CL). Protocolo de atención a víctimas de agresión sexual aguda [Internet]. Santiago (CL): MINSAL; 2023 nov [citado 2025 May 7]. Disponible en: https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2023/11/2023.11.27_PROTOCOLO-AGRESION-SEXUAL-AGUDA.pdf
34. Ministerio de Salud (CL). Norma de acompañamiento y atención integral Ley 21.030 [Internet]. Santiago (CL): MINSAL; 2018 [citado 2025 May 7]. Disponible en: <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/NORMA-ACOMPA%3%91AMIENTO-Y-ATENCI%3%93N-INTEGRAL-LEY-21.030.pdf>
35. Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Norma técnica N°232. Decreto exento N°21 SSP 2023 [Internet]. Santiago (CL): ACHS; 2023 [citado 2025 May 7]. Disponible en: <https://www.achs.cl/docs/librariesprovider2/2023/noticias/achs-172175/norma-tecnica-n-232-decreto-exento-n-21-ssp-2023.pdf>
36. Ministerio de Salud (CL). Norma General Técnica N°50 para el uso clínico de clozapina. Santiago (CL): MINSAL; 2022 otoño.[documento no publicado]

37. Ministerio de Salud (CL). Guía de consulta rápida. Uso ambulatorio de oseltamivir en sospecha o diagnóstico de influenza [Internet]. Santiago (CL): MINSAL; 2025 [citado 2025 Sep 15]. Disponible en: <https://share.google/swsUa1uZnYYPqRya1>
38. Ministerio de Salud (CL). Norma conjunta de prevención de la transmisión vertical del VIH y la sífilis [Internet]. Santiago (CL): MINSAL; 2025 [citado 2025 Sep 15]. Disponible en: <https://share.google/XZbllZ9NlrhB4ZnRI>
39. Procedimiento de dispensación de medicamentos e insumos médicos en Unidad de Farmacia [39] VN1 mayo 2018 (. Quillota (CL): Subdirección Médica; 2021. [documento no publicado]
40. Hospital San Martín de Quillota. Procedimiento formato de prescripción de medicamentos e insumos médicos. Versión V N°1 Agosto 2025 (. Quillota (CL): Subdirección Médica; 2025. [documento no publicado]
41. Hospital San Martín de Quillota. Procedimiento formato de prescripción de medicamentos Versión V N°1 octubre 2021 (. Quillota (CL): Subdirección Médica; 2025. [documento no publicado].
42. Hospital San Martín de Quillota. Protocolo Sistema de Reposición de Stock Mínimo de Medicamentos e Insumos en Unidades Críticas. Versión 02. Quillota (CL): Hospital San Martín de Quillota; 2019. [documento no publicado]
43. Gobierno de Chile, Subdirección Médica. Procedimiento de almacenamiento, distribución y desecho de medicamentos antineoplásicos. Quillota-Petorca (CL): Nuevo Hospital Provincial; 2024. [documento no publicado]
44. Gobierno de Chile, Subdirección Médica. Procedimiento de almacenamiento, distribución y desecho de nutrición parenteral. Quillota-Petorca (CL): Nuevo Hospital Provincial; 2024. [documento no publicado]
45. Silva M, Saavedra M. Protocolo de vigilancia y manejo de accidentes con material contaminado con sangre o fluidos corporales de riesgo. Quillota (CL): HBQP; 2024. [documento no publicado]
46. Guerra S, Gallardo C. Procedimiento de atención en sala de acogida a víctimas de violencia sexual. Quillota (CL): HBQP; 2024. [documento no publicado]

8. ANEXO 1: Extracto del documento oficial: “Recomendaciones: Buenas Prácticas de Farmacia” (ISP, 2024).

Se incluyen las páginas 3–7 y 10 del documento original, por ser las más relevantes para este trabajo. El documento completo se encuentra disponible en la página web del ISP.

REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS (RAM): Se entiende como una respuesta a un medicamento que es nociva, y no intencionada, y que se produce con las dosis utilizadas normalmente en el ser humano.

RECETA ELECTRÓNICA: Receta médica con firma electrónica del profesional que la emite. Este documento debe tener un sistema de validación verificado por el químico farmacéutico para autorizar el expendio de los medicamentos prescritos.

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO: Es la práctica profesional en la que el químico farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos. Se realiza mediante la detección de problemas relacionados con medicamentos (PRM) para la prevención y resolución de resultados negativos asociados a la medicación (RNM). Este servicio implica un compromiso, y debe proveerse de forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente.

SERVICIOS FARMACÉUTICOS: Conjunto de acciones desarrolladas bajo la coordinación del químico farmacéutico como parte de un equipo de salud y con participación comunitaria, que tienen como objetivo la obtención de resultados concretos en salud con vistas a la mejora de la calidad de vida de la población. Además, buscan garantizar una atención integral de acuerdo a las necesidades y problemas de salud de la población, tanto individual como colectiva, teniendo el medicamento como uno de los elementos esenciales, y contribuyendo a su acceso equitativo y uso racional.

USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS: Proceso que ocurre cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad. Comprende la prescripción apropiada de los medicamentos; la disponibilidad oportuna de medicamentos eficaces, seguros y de calidad comprobada; a la mejor relación costo-beneficio; en condiciones de conservación, almacenamiento, dispensación y administración adecuada.

III FUNCIONES

Función 1: Preparar, seleccionar, adquirir, almacenar, custodiar, dispensar, expender y eliminar y/o gestionar la disposición final de medicamentos, productos cosméticos y dispositivos médicos. Las tareas detalladas en esta función están relacionadas con el ciclo del medicamento, desde que es solicitado e ingresa a la farmacia, posteriormente cuando es dispensado y expendido al paciente y hasta que es eliminado, si así se requiere; por lo que en esta función se encontrarán actividades vinculadas al medicamento y otras que afectan directamente al usuario de las farmacias. Sin embargo, se debe señalar que el fin último, siempre debe ser el paciente, y que las actividades descritas a continuación siempre deben ir orientadas al bienestar de este.

Tarea A: Preparar medicamentos extemporáneos, fórmulas magistrales, y oficinales

Se deben realizar preparaciones magistrales y oficinales y/o adecuación y ajuste de concentraciones de dosis de medicamentos para cumplir con las dosis prescritas, cumpliendo con Buenas Prácticas y con la normativa vigente, para cada una de las actividades y/o procesos en particular.

Tarea B: Seleccionar, adquirir, almacenar, custodiar y resguardar medicamentos, productos cosméticos y dispositivos médicos.

Se debe seleccionar de manera continua, multidisciplinaria y participativa los medicamentos, productos cosméticos y dispositivos médicos con que se debe contar en la farmacia para asegurar el acceso de los pacientes a ellos, teniendo en cuenta su seguridad, eficacia, calidad y precio de venta, así como los planes de beneficios establecidos por la normativa vigente. Unos de los programas con mayor beneficio a los que la farmacia puede ofrecer una canasta de medicamentos a precios más conveniente a los pacientes, corresponde a la intermediación que ofrece la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) a las farmacias. Este programa respaldado por la ley 21.198, ofrece un claro beneficio a los pacientes en la adquisición de los medicamentos.

Se debe programar y estimar las cantidades de medicamentos y dispositivos médicos para cubrir las necesidades requeridas para un determinado tiempo. Debiendo disponer siempre de los medicamentos del petitorio mínimo y todos aquellos imprescindibles para cubrir las necesidades de salud básicas para enfermedades crónicas y agudas, así como implementos de ayuda de curaciones de heridas simples por accidentes del hogar.

El químico farmacéutico debe velar por el correcto almacenamiento de los medicamentos, productos cosméticos y dispositivos médicos en las farmacias, que asegure la integridad y calidad de los productos adquiridos. Los medicamentos y dispositivos médicos deben ser adquiridos sólo desde establecimientos distribuidores sanitariamente autorizados para esto. Es labor del químico farmacéutico, velar por que la adquisición sea transparente, profesional, ética y acorde a la normativa vigente. No se puede recibir incentivos de los distribuidores tales como dinero, bienes, servicios u otros dirigidos al dueño del establecimiento, químico farmacéutico o personal auxiliar de la farmacia, para estimular dispensación o expendio de unos medicamentos sobre otros.

Se debe realizar la recepción técnica la cual debe incluir cotejar cada bulto con la orden de compra correspondiente y debe ser verificado físicamente: descripción etiqueta, lote, tipo de producto, cantidad. Cada contenedor debe ser inspeccionado para detectar posible contaminación, manipulación y daños; cualquier contenedor sospechoso debe ser puesto en cuarentena para una investigación más detallada.

La recepción de los medicamentos debe asegurar que la documentación del proveedor tenga claramente establecido el lote y fecha de vencimiento de cada medicamento, con el objetivo de tener trazabilidad de estos. Además, el proveedor debe cumplir con la normativa vigente de almacenamiento y distribución y contar con autorización sanitaria vigente otorgada por el ISP.

Se debe evitar que ingresen a su establecimiento productos farmacéuticos falsificados, de calidad subestándar o de dudosa procedencia. Si se detecta algún medicamento sospechoso de ser falsificado, o presenta un problema a la calidad, debe ser informado de inmediato al ISP por las vías formales implementadas. Estos productos deben ser almacenados en una zona segregada bajo la

responsabilidad del químico farmacéutico director técnico, quien debe denunciar a la autoridad cuando detecte cualquier mala práctica relacionada con las personas, productos o establecimiento. Se debe garantizar el almacenamiento correcto de los medicamentos, productos cosméticos y dispositivos médicos, con el objetivo de vigilar y conservar las especificaciones técnicas con las que fueron elaborados por el fabricante, así como mantener la integridad y conservación de los mismos.

Se debe considerar que las estanterías o repisas son lugares de almacenamiento, por lo que se debe procurar una adecuada ventilación y controlar la temperatura y llevar su registro diario. En caso de los medicamentos y dispositivos médicos refrigerados, deberá asegurarse que se mantenga la cadena de frío desde su recepción hasta su venta o dispensación, según normativa vigente.

El químico farmacéutico será el responsable de que todos los medicamentos, productos cosméticos y dispositivos médicos se distribuyan de manera fiable y segura dentro de su establecimiento de salud.

El químico farmacéutico debe establecer un sistema de ordenamiento en las estanterías o anaqueles de bodegas y farmacias de venta al público que reduzca los errores de dispensación al usuario y que facilite la entrega oportuna del medicamento o del dispositivo médico, permitiendo obtenerlo de manera rápida y eficaz. Este ordenamiento debe contribuir a una localización rápida en estanterías, en casos en que se conozca o sospeche que estos están defectuosos, falsificados, adulterados o no cumplan con la normativa vigente. Además, este almacenamiento debe evitar en lo posible errores con medicamentos LASA (del inglés Look-Alike & Sound-Alike), para lo cual se deben crear alertas visuales o escritas que permitan su identificación.

Tarea C: Realizar comercio electrónico de medicamentos mediante plataformas digitales.

El comercio de medicamentos mediante medios electrónicos debe cumplir con la normativa vigente específica al respecto. Debe implementar todos los procedimientos para asegurar una adecuada dispensación a través de esta metodología.

La adecuada dispensación de medicamentos utilizando plataformas digitales, siempre será responsabilidad de la farmacia, ya que el químico farmacéutico director técnico es el responsable de validar una solicitud de dispensación de medicamentos, teniendo las herramientas para visualizar de forma adecuada las prescripciones médicas, cuando corresponda. Además, será el responsable de recepcionar físicamente las recetas para medicamentos con condición de venta de receta retenida.

Se debe contar con los registros de venta, recetas y transportes de todas las ventas realizadas por esta vía de la farmacia, estando siempre disponible en el caso que la autoridad sanitaria lo requiera. La plataforma mediante la cual se realiza el comercio de los medicamentos, debe cumplir con toda la normativa vigente, respecto de publicidad y precios, y en el caso que esta acción se realice a través de un tercero, debe existir un contrato que vele que se cumpla la normativa.

Los medicamentos dispensados por esta vía, deben incluir información necesaria para conocimiento del paciente, incluyendo documento y/o boleta que especifique claramente el origen de la farmacia del producto, especificando dirección de esta.

Asimismo, la farmacia debe contar con las herramientas informáticas necesarias para poder validar recetas electrónicas, esta validación requiere de una verificación del documento en sitios que otorgan el servicio de receta electrónica o firma electrónica avanzada, según especifica la normativa vigente.

Tarea D: Dispensar medicamentos, productos cosméticos y dispositivos médicos.

La dispensación corresponde al acto profesional farmacéutico consistente en la interpretación de una receta y la entrega oportuna del medicamento correcto al paciente indicado en el momento apropiado, acompañado de la información para el uso correcto, información sobre el almacenamiento en el hogar y el cumplimiento de los objetivos terapéuticos requeridos. En el acto farmacéutico, el profesional debe informar y asesorar al usuario sobre el uso racional de medicamentos y dispositivos médicos, así como también los problemas asociados a los mismos, debe además asesorar e informar, entre otros aspectos, en temas relacionados a la farmacoterapia.

El acto de la dispensación involucra la responsabilidad de las personas implicadas en el proceso, por este motivo es necesario que tanto el profesional Químico Farmacéutico, así como los técnicos, auxiliares de farmacia porten en un lugar visible una identificación que el usuario claramente pueda visualizar la que debe incluir su nombre y cargo dentro de la farmacia, y una foto de ser posible.

El químico farmacéutico debe dispensar de manera adecuada los medicamentos y otros productos para la salud, procurando proveer información para su buen uso. Además, debe informar del correcto almacenamiento y transporte para así mantener las especificaciones de calidad del producto, manteniendo su calidad y eficacia.

El químico farmacéutico debe identificar e informar el correcto nombre del medicamento, la concentración, forma farmacéutica, dosis o intervalo de dosificación, la indicación terapéutica del producto, así como el diagnóstico del paciente. El químico farmacéutico debe informar las alternativas intercambiables del medicamento prescrito. Del mismo modo, no debe dar instrucciones ni consejos que sean contrarios a lo indicado por el prescriptor. Debe informar a los pacientes de enfermedades crónicas que deben tener un control médico periódico, para que el médico verifique si se alcanzaron los objetivos terapéuticos del medicamento prescrito.

Para la dispensación de medicamentos fraccionados, el químico farmacéutico debe velar porque se cumpla con la trazabilidad de información y el resguardo de la calidad del medicamento que se dispense sujeto a fraccionamiento, para lo cual deberá cumplir la normativa vigente y los procedimientos asociados.

Tarea E: Eliminar y/o gestionar la disposición final de medicamentos, productos cosméticos y dispositivos médicos.

El químico farmacéutico debe dar garantías de que se realice un control rutinario y frecuente de todos los medicamentos, productos cosméticos y dispositivos médicos, en cuanto al estado y fecha de expiración, asegurándose del retiro de estos desde las estanterías y góndolas si corresponde.

Se debe considerar la cantidad de producto y duración de tratamiento para poder retirar el producto, de tal forma que el paciente no finalice su tratamiento con productos expirados. Todos los productos vencidos deben ser retirados, está prohibido mantenerlos como disponibles para la dispensación después del periodo de vigencia que se encuentre autorizado en el registro sanitario y señalado en el envase primario y secundario del producto.

El químico farmacéutico debe implementar un programa o protocolo para evitar la venta de medicamentos, productos cosméticos y dispositivos médicos vencidos o defectuosos, e instruir al personal de farmacia sobre los cuidados que se deben tener con el fin de prevenir errores asociados a la venta, dispensación y uso de medicamentos y dispositivos médicos caducos.

Los medicamentos, productos cosméticos y dispositivos médicos vencidos deben ser separados y almacenados en un área segregada bajo responsabilidad del director técnico de la farmacia, acción similar se deben realizar con los medicamentos, productos cosméticos y dispositivos médicos falsificados y los devueltos con algún tipo de falla.

Los medicamentos, productos cosméticos y dispositivos médicos con las fechas de expiración próximas a vencer y dependiendo de la política del proveedor o laboratorio fabricante correspondiente, deben ser separados inmediatamente para su posterior envío al proveedor para que estos gestionen su disposición final y eliminación.

En caso de que se tengan medicamentos, productos cosméticos y dispositivos médicos vencidos en la farmacia, o devuelto por los pacientes, se debe proceder a su disposición final según lo establecido por la normativa vigente.

Función 2: Fomentar, mantener y mejorar el desempeño profesional

El químico farmacéutico que se desempeña en farmacia debe ser un profesional con desarrollo continuo, debido al rápido avance científico que tienen las ciencias de la salud.

En la actualidad existe la necesidad de mantener actualizado al equipo de salud en los últimos avances y prácticas aceptadas por la comunidad científica. Por otra parte, es fundamental que los conocimientos sean aplicados en la farmacia en cada uno de los servicios y procedimientos que se desarrollan en estas.

En esta función, se describen tareas que buscan el mantenimiento de los conocimientos y una mejora continua de los servicios farmacéuticos que se prestan.

Tarea A: Planificar e implementar estrategias de desarrollo profesional continuo para mejorar el desempeño actual y futuro.

El químico farmacéutico debe incorporar conocimientos de manera continuada por medio de formación académica formal, capacitaciones, seminarios, cursos, en establecimientos legalmente reconocidos, e iniciativa propia; logrando un desarrollo profesional continuo para aumentar sus competencias, aptitudes y desempeño como profesional sanitario. Por otra parte, se debe

Anexo 1. Formato de solicitud de incorporación de medicamento al Formulario Terapéutico.

	HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	Código: 07-101-APF-1.2
	SUBDIRECCIÓN MÉDICA UNIDAD DE FARMACIA	Versión: VNº1
	PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSIDERA SU EVALUACIÓN TÉCNICA ANEXO N°1	Elaboración: Febrero 2023
	SOLICITUD DE INCORPORACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS AL FORMULARIO TERAPÉUTICO	Páginas: 1 de 4
		Vigencia: Febrero 2028

**SOLICITUD DE INCORPORACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE
MEDICAMENTOS AL FORMULARIO TERAPÉUTICO**

Fecha Solicitud: / /

Tipo de solicitud: Inc. Sus. Eli.

1. Antecedentes del medicamento

Nombre Genérico (ATC) ¹

Clasificación Terapéutica:

Indicaciones solicitadas:

1. _____
2. _____
3. _____

Forma Farmacéutica	Potencia	Vía Adm.	Dosis Diaria	Costo Diario ²	Duración Tratamiento ³	Costo total mensual/tratamiento ⁴

Figura 6. Solicitud de incorporación y/o sustitución y/o eliminación de medicamentos al Formulario terapéutico.

Fuente: Resolución D (E) N° 6: Aprueba el Protocolo de Adquisición de Medicamentos que considera su Evaluación Técnica. Quillota: Hospital San Martín de Quillota.

Continuación de la figura 6:

	HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA SUBDIRECCIÓN MÉDICA UNIDAD DE FARMACIA	Código: 07-101-APF-1.2
	PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSIDERA SU EVALUACIÓN TÉCNICA ANEXO N°1 SOLICITUD DE INCORPORACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS AL FORMULARIO TERAPÉUTICO	Versión: VN°1
		Elaboración: Febrero 2023
		Páginas: 2 de 4
		Vigencia: Febrero 2028

2. Motivo:

A. Criterios fundamentales (al menos uno)

Crterios	Si/No
Cobertura de vacío terapéutico Importante ⁵	
Reemplazo Arsenal Farmacológico^{6,7}	
Mayor Eficacia	
Mayor Seguridad	
Menor costo Tratamiento	

B. Criterios adicionales

Ventajas	Si/No	Observación
Adherencia al tratamiento		
Facilidad de Uso		
Disponibilidad		
Otra		

Restricción de Uso	Si/No	Observación.
Terapéutico		
Presupuestario		
Otro		

FUNDAMENTACION TECNICA (Obligatoria)

1. Adjuntar información epidemiológica en relación a la enfermedad o situación clínica que motiva el uso del medicamento solicitado.

Continuación de la figura 6:

	HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	Código: 07-101-APF-1.2
	SUBDIRECCIÓN MÉDICA UNIDAD DE FARMACIA	Versión: VNº1
	PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSIDERA SU EVALUACIÓN TÉCNICA ANEXO N°1 SOLICITUD DE INCORPORACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS AL FORMULARIO TERAPÉUTICO	Elaboración: Febrero 2023
		Páginas: 3 de 4
		Vigencia: Febrero 2028

2. Adjuntar información completa obtenida de fuentes independientes y de reconocido prestigio en relación a eficacia, seguridad y costos, que sustenten el medicamento solicitado para las indicaciones propuestas, Además en el caso de existir otras alternativas al medicamento propuesto dentro de un grupo fármaco-terapéutico, documentar la evaluación del beneficio/costo del medicamento solicitado frente a las otras del grupo.
3. Evaluar la cantidad de oferentes, Precios, volúmenes, número de proveedores, número de registros sanitarios y forma de compra.
4. Cuando se trate de solicitud de exclusión sin sustitución, adjuntar la fundamentación técnica correspondiente.
5. Adjuntar antecedentes de su experiencia clínica con el medicamento. (si procede).
6. **Adjuntar el protocolo terapéutico local en el que se usará el medicamento.**

Necesidades estimadas de medicamento

Medicamento	Nº Pacientes	Costo Mensual/Tratamiento	Costo Anual

MEDICO SOLICITANTE

Vº Bº JEFE DE SERVICIO

1. En caso de una asociación a dosis fija consignar todos los principios activos
2. Considerar el precio actual de venta al sistema público y consignar las condiciones de compra.
3. En el caso de procesos que requieren de un tratamiento de largo plazo colocar el término "crónico".
4. En el caso de procesos que requieran de un tratamiento crónico calcular el costo mensual.

continuación de la figura 6:

	HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA SUBDIRECCIÓN MÉDICA UNIDAD DE FARMACIA	Código: 07-101-APF-1.2
	PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSIDERA SU EVALUACIÓN TÉCNICA ANEXO N°1 SOLICITUD DE INCORPORACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS AL FORMULARIO TERAPÉUTICO	Versión: VN°1
		Elaboración: Febrero 2023
		Páginas: 4 de 4 Vigencia: Febrero 2028

5. *En el caso de que el nuevo principio activo solicitado para cubrir un vacío terapéutico forma parte de un grupo, proponer la alternativa que ostente la mejor relación beneficio/costo. Tomar en consideración la severidad del cuadro clínico o enfermedad, así como su frecuencia y la urgencia para el uso del medicamento. Este criterio podrá aplicarse a nuevas formas farmacéuticas y/o concentraciones de principios activos.*
6. *Se tomará en cuenta los estudios clínicos controlados, revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios fármaco económicos.*
7. *Cada medicamento debe ser de mayor o igual eficacia que el que se esté reemplazando.*

Nota: Utilizar hoja adicional en caso de ser necesario incluir mayor información, Favor ceñirse al presente formato de solicitud y completar toda la información requerida.

Anexo 2. Procedimiento formato de prescripción de medicamentos e insumos médicos de la Unidad de Farmacia.

El procedimiento consiste en conocer que Además de una receta, algunos medicamentos, ya sea por su peligrosidad o por su costo, requieren formatos adicionales de autorización o manejo. Estos medicamentos constan con formularios individuales dentro del sistema informático del hospital

Uso Restringido:

- **Antibiótico uso restringido**

En el contexto del aumento de la resistencia, la autorización del uso de antimicrobianos se gestiona prioritariamente a través de SIGH (Figura 7) y, en su defecto, en formato papel cuando el trámite digital no sea posible (Figura 8).

El médico tratante ingresa en SIGH la solicitud con la información requerida para su evaluación por el farmacéutico de la Unidad de Farmacia Hospitalizados, quien decide autorizar o rechazar. Si los antecedentes son insuficientes o existen mejores alternativas terapéuticas, la solicitud se rechaza y el fármaco no se dispensa; si cumple los requisitos, se autoriza y continúa la dispensación.

A la receta debe adjuntarse el formulario de antimicrobianos de uso restringido. Este lo elabora el médico tratante preferentemente en SIGH; solo de forma excepcional (falla informática, traslado del paciente o proceso de ingreso) se utiliza formato manual, con vigencia máxima de 24 horas. El formulario tiene por finalidad optimizar el uso de estos fármacos y reducir la resistencia.

	HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	Código: 07-101-APF 1.5
	SUBDIRECCIÓN MÉDICA	Versión: VN°1
	PROCEDIMIENTO FORMATO DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS ANEXO N° 2 FORMULARIO DE SOLICITUD DE ANTIMICROBIANO DE USO RESTRINGIDO ELECTRÓNICO Y MANUAL	Fecha de Elaboración: Junio 2025
		Página 1 de 5
		Vigencia: Junio 2030

- **FORMATO ELECTRÓNICO**

Figura 7. Formato electrónico de solicitud de antimicrobiano de uso restringido HBQP.

Fuente: Captura de pantalla de SIGH, HBQP.

	HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	Código: 07-101-APF 1.5
	SUBDIRECCIÓN MÉDICA	Versión: VN°1
	PROCEDIMIENTO FORMATO DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS ANEXO N° 2 FORMULARIO DE SOLICITUD DE ANTIMICROBIANO DE USO RESTRINGIDO ELECTRÓNICO Y MANUAL	Fecha de Elaboración: Junio 2025
		Página 1 de 5
		Vigencia: Junio 2030

• **FORMATO MANUSCRITO**

SOLICITUD ANTIMICROBIANOS RESTRINGIDOS.

INICIO CONTINUACIÓN DE TRATAMIENTO DÍAS PREVIOS TRASLADO
 PACIENTE: _____ RUT: _____
 SERVICIOS: _____ CAMA: _____ FECHA SOLICITUD: _____

A TERAPIA EMPÍRICA (Sin modificación microbiológica) B TERAPIA ESPECÍFICA (Infección por patógeno identificado)

FUENTE DE INFECCIÓN: EXTRAHOSPITALARIA INTRAHOSPITALARIA

DIAGNÓSTICO:

NEUMONÍA CELULITIS URINARIA
 BACTEREMIA INFECCIÓN CVC PERITONEAL
 PIE DIABÉTICO MENINGITIS BILIOPANCREÁTICA
 SITIO QUIRÚRGICO OTRO CUÁL _____

CULTIVOS TOMADOS: UROCULTIVO HEMOCULTIVO CULTIVO SECRECIÓN
 EXPECTORACIÓN

AGENTE AISLADO: _____

INSUFICIENCIA RENAL: SI NO INSUFICIENCIA HEPÁTICA: SI NO

Figura 8. Formato manuscrito de solicitud de antimicrobiano de uso restringido HBQP.

Fuente: Procedimientos Formato de prescripción de medicamento en insumos médicos, HBQP.

Listado de medicamentos ATB restringidos:

- Ampicilina + Sulbactam
- Piperacilina + Tazobactam
- Cefepime
- Ceftazidima
- Ceftazidima/Avibactam
- Aztreonam
- Ertapenem
- Imipenem + Cilastatina
- Meropenem
- Vancomicina
- Colistin
- Ciprofloxacino
- Levofloxacino
- Moxifloxacino
- Sulfametoxazol + Trimetoprim
- Linezolid
- Fluconazol
- Aciclovir

Fármaco uso restringido

Tiene un propósito doble: por una parte, gestiona y define los medicamentos sujetos a restricciones técnico-clínicas establecidas por el Comité de Farmacia y Terapéutica (diagnóstico e indicación), y por otra, permite validar y optimizar el uso de recursos desde la perspectiva de gestión y costos. Para la dispensación de estos medicamentos, el médico tratante debe adjuntar el formulario a la receta; la solicitud requiere, además, la firma del/de la jefe/a de servicio correspondiente. La tramitación se realiza preferentemente en formato digital a través del a través del sistema informático SIGH, y solo de manera excepcional ante fallas informáticas, traslado del paciente o ingreso en curso— mediante formato manual, el cual tiene una vigencia máxima de 24 horas (figura 9)

Caso 1:

Se mostró la pantalla del módulo “Listado de Solicitudes Especiales”, donde se aplicaron filtros por fecha, servicio y tipo de solicitud. El registro permitió visualizar para cada caso el número de solicitud, el origen, la especialidad y el médico solicitante, junto con el estado de aprobación por jefatura y en farmacia. Esta evidencia se empleó para constatar la trazabilidad de las solicitudes sujetas a autorización diferenciada.

Listado de Solicitudes Especiales de Farmacia

Tipo de Filtro: Nombre o Rut de Paciente
 Fecha de Solicitud: 07-06-2025
 Servicios: Piso 1 - Urgencia
 Tipos de Solicitudes: Solicitud de Antimicrobianos
 Repertoria Farmacia: Tratamientos Actuales

Todas: Todas

Exportar

Id Solicitud	Fech Solicitud	Solicitud de Antimicrobianos	Origen de la Solicitud	Especialidad	Médico Solicitante	Aprobación Jefe Servicio	Estado Farmacia	Acciones
18977	12/06/2025 07:43	Solicitud de Urapidio	1 - Urgencia Pediatría		SINDY GARCIA NORONO		Requiere Validación	Visualizar Eliminar Solicitud
18976	12/06/2025 02:04	Solicitud de Nutrición Parental	5 - Médico Quirúrgico Adulto	Cirugía Adulto	ALEXI ORDAZ GONZALEZ		Validada	Visualizar Modificación PROA Ver Comentario Historial
18975	11/06/2025 21:04	Solicitud de Hidroa	4 - Médico Quirúrgico Adulto	Cirugía Adulto	MARIA JESUS ORDENES NUNEZ		Validada	Visualizar Ver Comentario
18974	11/06/2025 19:39:08	19945767-5 JAVIERA NICOLE LAZO FERNÁNDEZ	Piso 3 - Hospitalización Domiciliar		JORGE ANDRES REBOLLEDO SANCHEZ		Validada	Visualizar Modificación PROA Ver Comentario Historial
18973	11/06/2025 17:36:20	21589603-K KATHERINE PAOLA CORTÉS LÓPEZ	Piso 2 - UPC Adulto Cuidados Intensivos	Med Interna	ANTONIO LEON VELARDE		Validada	Visualizar Modificación PROA Ver Comentario Historial
18972	11/06/2025 17:32:13	21921824-9 CATALINA ANTONIA TORRES PILAR	Piso 2 - UPC Adulto Cuidados Intensivos	Med Interna	RAUL CASTRO JARA		Validada	Visualizar Modificación PROA Ver Comentario Historial
18971	11/06/2025 17:29:50	21921824-9 CATALINA ANTONIA TORRES PILAR	Piso 2 - UPC Adulto Cuidados Intensivos	Med Interna	RAUL CASTRO JARA		Requiere Validación	Visualizar Modificación PROA Eliminar Solicitud Historial
18970	11/06/2025 16:50:54	4386159-K SERGIO RAIMUNDO ABAZOLA BARRAZA	Piso 5 - Médico Quirúrgico Adulto	Cirugía Adulto	JAVIER ESTEBAN ORREGO STAB		Requiere Validación	Visualizar Eliminar Solicitud
18969	11/06/2025 16:28:19	3159020-5 JUAN JOSÉ ARÉVALO LEIVA	Piso 5 - Médico Quirúrgico Adulto	Cirugía Adulto	MARIA JESUS ORDENES NUNEZ		Requiere Validación	Visualizar Modificación PROA Eliminar Solicitud Historial
18968	11/06/2025 16:09:10	5411504-0 IRENE DEL CARMEN VERA LÓPEZ	Piso 5 - Médico Quirúrgico Adulto	Med Interna	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ROLUAS		Requiere Validación	Visualizar Modificación PROA Eliminar Solicitud Historial
18967	11/06/2025 16:00:36	12846169-8 PAULA ANDREA MARTINEZ LUCAS	Piso 5 - Médico Quirúrgico Adulto	Med Interna	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ROLUAS		Requiere Validación	Visualizar Eliminar Solicitud

Figura 9. Listado de Solicitudes Especiales de Farmacia SIGH HBQP.

Fuente: captura del sistema informático SIGH, HBQP

Caso 2:

Formulario electrónico de listado de solicitud especial para antimicrobianos, con campos utilizados para justificar antimicrobianos restringidos, diferenciando terapia empírica de terapia específica. El registro incluye fuente y diagnóstico de infección, presencia de agente aislado, evaluación renal/hepática y selección del antibiótico con dosis, frecuencia y período.

Origen de la Solicitud 18969

Paciente		Servicios	Piso 5 - Médico Quirúrgico Adulto	
Rut		Edad		
		Cama	5-38	Fecha Solicitud
				11/06/2025

Solicitud de Antimicrobiano de Uso Restringido

Terapia Empírica: (Sin información microbiológica)
Terapia Específica: (Infección por patógeno identificado)

Fuente de Infección:
 ExtraHospitalaria
 IntraHospitalaria

Diagnóstico Infeccioso Cambiar
 N° 1 Bacteremia/sepsis debida a microorganismo identificado Agregar Limpiar

Agente Aislado 1 Staphylococcus Agregar Limpiar

Insuficiencia Renal: Si No
Insuficiencia Hepática: Si No

Creatinemia Mg/dl Poso 80 kg Protrombinemia %

Antibiótico Solicitado	Dosis(mg)	Frecuencia	Periodo	Acciones
VANCOMICINA 500MG/10ML	2	cada 24 hr	7 Días	Agregar Limpiar

Observaciones Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Figura 10. Solicitud de Antimicrobiano de Uso Restringido SIGH HBQP.

Fuente: Captura de pantalla del sistema informático SIGH,HBQP.

Caso 3:

Se presentaron dos ejemplos del formulario para solicitar albúmina como hidroalbúmina en ambos muestra campos, donde se consignaron diagnósticos permitidos, el valor de albúmina sérica y la fecha del examen, la concentración y el volumen del producto, junto con dosis, frecuencia y período.

Origen de la Solicitud 18967

Pacien:	[Redacted]	Servici:	Piso 5 - Médico Quirúrgico Adulto				
Rut:	[Redacted]	Edad:	50 años	Cama:	5-49	Fecha Solici:	11/06/2025

Formulario de Uso Ocasional: ALBÚMINA

Diagnostico:

- Falla respiratoria o congestión pulmonar (UPC)
- Paracentesis > 4 litros en paciente no oncológico
- Peritonitis Bacteriana Espontánea
- Síndrome Nefrótico con Anasarca, Congestión Pulmonar y Albuminemia < 2,0g/dL
- Otra Causa, especificar:

Albuminemia: g/DL Fecha de toma de examen: dd-mm-aaaa

Medicamento Solicitado	Dosis	Frecuencia	Periodo
ALBUMINA HUMANA 20% FCO 50 ML	3	1 vez	1 Día
ALBUMINA HUMANA 5% (25GR/500 ML)			

Observaciones: paracentesis evacuadora

Caracteres especiales admitidos: \$ % * ? & () / . , * -

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Figura 11. Formulario de Uso Ocasional: hidroalbúmina, sistema informático SIGH HBQP.

Fuente: Captura de pantalla de SIGH, HBQP.

CASO 4

Muestra el resumen de tratamientos actuales y el formulario de solicitud de Nutrición Parenteral (NP). Contiene selector de producto (p. ej., bolsa 3-en-1 o aminoácidos), campos para volumen/dosis, frecuencia y período de administración, más espacio para observaciones. Permite formalizar la indicación y su seguimiento.

The screenshot displays the 'Tratamientos Actuales' (Current Treatments) section at the top, which includes a table of active treatments. Below this, there are filters for 'Historial de Medicamentos 72 Horas' and 'Listar Solicitudes'. The 'Origen de la Solicitud 18970' (Origin of Request 18970) section provides patient details such as name, age (84 years), and service (Piso 5 - Médico Quirúrgico Adulto). The main section is the 'Autorización para el uso de Nutrición Parenteral Central' (Authorization for the use of Central Parenteral Nutrition), which features a dropdown menu for 'Medicamento Solicitado' (Requested Medication) with options like 'Bolsa 3 en 1 (carbohidratos, proteínas y lípidos) 2000 mL', 'Bolsa 2 en 1 (carbohidratos y proteínas) 2000 mL', and 'Aminoácidos al 10% FA 500 mL'. Other fields include 'Dosis' (2000 ml), 'Frecuencia' (c/ 24hrs), and 'Periodo' (30 Dias). An 'Observaciones' (Observations) field is also present.

Inicio Tratamiento	Médico Solicitante	Medicamento Solicitado	Dosis	Frecuencia	Día Actual
06/06/2025		SULBACTAM 0.5GR/AMPICILINA 1GR	1	8	6/7
11/06/2025		VANCOMICINA 500MG/10ML	2	12	1/14
11/06/2025		NUTRICION PARENTERAL NUTRIFLEX LIPID * 1850 -2000 ML.	2000 ml	c/ 24hrs	1/30

Historial de Medicamentos 72 Horas Listar Solicitudes

Inicio Continuación de Tratamiento Traslado Dias Previos: 60

Origen de la Solicitud 18970

Paciente: [Redacted] Servicio: Piso 5 - Médico Quirúrgico Adulto
Rut: [Redacted] Edad: 84 años Cama: 5-60 Fecha Solicitud: 11/06/2025

Autorización para el uso de Nutrición Parenteral Central

Medicamento Solicitado	Dosis	Frecuencia	Periodo
Bolsa 3 en 1 (carbohidratos, proteínas y lípidos) 2000 mL	2000 ml	c/ 24hrs	30 Dias
Bolsa 3 en 1 (carbohidratos, proteínas y lípidos) 2000 mL			
Bolsa 2 en 1 (carbohidratos y proteínas) 2000 mL			
Aminoácidos al 10% FA 500 mL			

Observaciones

Figura 12. Autorización para el uso de Nutrición Parenteral SIGH HBQP.

Fuente: Captura de pantalla del sistema informatico SIGH, HBQP.

CASO 5:

URAPIDILO

Contiene identificación del paciente y lista de indicaciones clínicas predefinidas (p. ej., emergencia hipertensiva refractaria a labetalol, crisis hipertensiva en preeclampsia/eclampsia, protocolos críticos, catecolaminas). Permite ingresar dosis, frecuencia y período del tratamiento, además de observaciones.

Inicio Continuar de Tratamiento Traslado

Origen de la Solicitud 7560

Pacien	[Redacted]	Servici	Piso 2 - UPC Adulto Cuidados Intensivo				
Rut	[Redacted]	Edad	28 años	Cama	2-27	Fecha Solici	21/06/2023

Formulario de Uso Ocasional: URAPIDILO

Diagnostico:

- Emergencia hipertensiva refractario a uso de LABETALOL (Dosis máxima acumulada > 300 mg)
- Emergencia hipertensiva asociado a BRACICARDIA < 60 x min
- Emergencia hipertensiva en paciente en protocolo Stroke (Pre Trombolisis)
- Hipertensión arterial severa en Preeclampsia o Eclampsia refractaria a LABETALOL y NITROGLICERINA
- Crisis hipertensiva por CATECOLAMINAS (Feocromocitoma, Cocaína)

Medicamento Solicitado	Dosis	Frecuencia	Periodo
URAPIDILO 5 MG/ML AM 20 ML	8	24	3 Días

Observaciones

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Figura 13. Formulario de Uso Ocasional urapidilo SIGH HBQP.

Fuente: Captura de pantalla de SIGH, HBQP.

CASO 6:

El campo Incluye datos del paciente y criterios de sedación/analgesia (p. ej., agitación en Ventilación Mecánica invasiva (VMI), mala respuesta a otros sedantes, escenarios de UCI). Permite definir dosis, frecuencia y período, con campo para observaciones y gestión de la autorización.

Tratamientos Actuales

Inicio Tratamiento	Médico Solicitante	Medicamento Solicitado	Dosis	Frecuencia	Día Actual
14/07/2025	[Redacted]	DEXMEDETOMIDINA 200 MCG/2 ML AM 2 ML	200/50	bic 1 cc/ 0,2 gamas	0/3

Historial de Medicamentos 72 Horas | Listar Solicitudes

Inicio Continuación de Tratamiento Traslado

Origen de la Solicitud 19552

Paciente	[Redacted]	Servicios	Piso 2 - UPC Infantil		
Rut	[Redacted]	Edad	5 años	Cama	2-56B
		Fecha Solicitud	14/07/2025		

Formulario de Uso Ocasional: DEXMEDETOMIDINA

Diagnostico:

- Agitación en weaning de VMI que no responde a HAROPERIDOL en BIC (o hay toxicidad o CI a uso).
- Mala adaptación a VMNI por ansiedad, que no responde a FENTANILO con dosis igual o mayor a 300ug/hora (2,5mg/50cc a 6cc/h).
- Paciente en VMI con necesidad de altas dosis de otros 3 sedantes (FENTANILO, MIDAZOLAM y PROPOFOL)
- Otra Causa, especificar:

Medicamento Solicitado	Dosis	Frecuencia	Periodo
DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML AM 2 ML	200/50	bic 1 cc/ 0,2 gamas	3 Dias

Observaciones Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Figura 14. Formulario de Uso Ocasional dexmedetomidina SIGH HBQP.

Fuente: Captura de pantalla del sistema informático SIGH, HBQP.

	HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILOTA PETORCA	Código: 07-101-APF-1.4
	SUBDIRECCIÓN MÉDICA	Versión: VNP2
	PROCEDIMIENTO DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS EN UNIDAD DE FARMACIA	Elaboración: Marzo 2024
	ANEXO 7 SOLICITUD DE FÁRMACOS DE USO RESTRINGIDOS	Páginas: 1 de 3 Vigencia: Marzo 2029

SOLICITUD FÁRMACOS DE USO RESTRINGIDOS.

INICIO CONTINUACIÓN DE TRATAMIENTO DÍAS PREVIOS TRASLADOS

PACIENTE: _____ RUT: _____

EDAD: _____ PESO: _____ TALLA: _____

SERVICIO: _____ CAMA: _____ FECHA SOLICITUD: _____

MÉDICO SOLICITANTE: _____ RUT: _____

FÁRMACO(S) SOLICITADO(S)	DÓSI	FRECUENCIA	TIEMPO

FIRMA MÉDICO

CÓDIGO

FECHA

JUSTIFICACIÓN DE USO (detallar motivo de uso excepcional del fármaco según necesidades clínicas del paciente, incluir parámetros clínicos atingentes).

Figura 15. Solicitud de Fármacos de uso restringido formato manual.

Fuente: Documentos internos de la Unidad de Farmacia, HBQP..

Continuación figura 15:

	HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	Código: 07-101-APF-1.4
	SUBDIRECCIÓN MÉDICA	Versión: VN*2
	PROCEDIMIENTO DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS EN UNIDAD DE FARMACIA	Elaboración: Marzo 2024
	ANEXO 7 SOLICITUD DE FÁRMACOS DE USO RESTRINGIDOS	Páginas: 2 de 3 Vigencia: Marzo 2029

AUTORIZACIÓN JEFATURA DE SERVICIO

NOMBRE JEFE DE SERVICIO: _____

AUTORIZADO CAMBIO DE TRATAMIENTO SUSPENDIDO RECHAZADO

COMENTARIOS:

FIRMA MÉDICO JEFE DE SERVICIO

FECHA

USO EXCLUSIVO FARMACIA

Formulario de Solicitud de Fármaco de Uso Ocasional:

Para la dispensación de medicamentos no incluidos en el Arsenal Farmacoterapéutico del hospital, se exige adjuntar a la receta el Formulario de Solicitud de Fármaco de Uso Ocasional (ver figura 9). El médico tratante completa el formulario y su validez requiere la firma del/la jefe/a de servicio correspondiente. La documentación (receta + formulario) debe presentarse en la Farmacia de Hospitalizados para su evaluación y aprobación; solo tras dicha aprobación procede la dispensación.

Listado Histórico Fármaco de Uso Ocasional:

- Anfotericina B Liposomal FA
- Tigeciclina 50 mg FA
- Ganciclovir 500 mg FA
- Valganciclovir 450 mg CM
- Linezolid 600 mg CM

	HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA SUBDIRECCIÓN MÉDICA		Código: 07-101-APF 1.5	
	PROCEDIMIENTO FORMATO DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS ANEXO N° 4 FORMULARIO DE SOLICITUD DE FÁRMACO DE USO OCASIONAL (FUSO)		Versión: VN°1	
			Fecha de Elaboración: <u>Junio 2025</u>	
			Página 1 de 3	
			Vigencia: <u>Junio 2030</u>	

Servicio: _____ Fecha: _____

ANTECEDENTES GENERALES					
Nombre del paciente					
Rut		Edad		Previsión	
Teléfono del paciente					
Diagnóstico					
Fundamento de la Solicitud (OBLIGATORIO)					
ANTECEDENTES DEL MEDICAMENTO					
Nombre genérico					
Potencia (mg-%)					
Presentación	Comprimido		Cápsula		Jarabe
	Ampolla		Frasco Ampolla		Suspensión
					Otro

Figura 16. Solicitud de Fármacos de uso Ocasional FUSO.

Fuente: Procedimiento formato de prescripción de medicamentos e insumos médicos , HBQP

Continuación de figura 16.

	HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA SUBDIRECCIÓN MÉDICA		Código: 07-101-APF 1.5 Versión: VN ^º 1	
	PROCEDIMIENTO FORMATO DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS ANEXO N^º 4 FORMULARIO DE SOLICITUD DE FÁRMACO DE USO OCASIONAL (FUSO)		Fecha de Elaboración: <u>Junio</u> 2025	
			Página 1 de 3	
			Vigencia: <u>Junio</u> 2030	

Dosis Diaria				
Dosis Total				
Duración del tratamiento				
Prioridad de solicitud	INMEDIATA (<48 horas, solo pacientes hospitalizados)	URGENTE (dentro de 7 días)	PROGRAMADO (dentro del mes)	
ANTECEDENTES DEL MÉDICO SOLICITANTE				
Nombre del solicitante			Código	
Anexo		Correo electrónico		

FIRMA MÉDICO SOLICITANTE	
V ^º B ^º JEFE DE FARMACIA	
V ^º B ^º SUBDIRECTOR MÉDICO	
V ^º B ^º SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	

Continuación figura 16:

	HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA SUBDIRECCIÓN MÉDICA	Código: 07-101-APF 1.5 Versión: VN°1
	PROCEDIMIENTO FORMATO DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS ANEXO N° 4 FORMULARIO DE SOLICITUD DE FÁRMACO DE USO OCASIONAL (FUSO)	Fecha de Elaboración: <u>Junio</u> 2025
		Página 1 de 3
		Vigencia: <u>Junio</u> 2030

NOTAS
Se debe fundamentar: <ul style="list-style-type: none"> ● Uso para qué diagnóstico fue indicado (*) ● Si hubo terapia con algún otro medicamento que posee el hospital (*) ● Razón por la cual se produjo la falla terapéutica con medicamento en tratamiento (*) ● En caso de solicitar un medicamento que se encuentre en el arsenal, pero de otra marca, se debe primero enviar a <u>Secretaría</u> de Farmacia el formulario de falla de Calidad del ISP con denuncia realizada. ● Cada Solicitud será evaluada en comité de farmacia antes de su compra y sujeto a disponibilidad presupuestaria
La presente solicitud deberá entregarse directamente a la <u>Secretaría</u> de la Unidad de Farmacia.
En caso de solicitar fármaco de preparación magistral, deberá adjuntarse la receta correspondiente
* (para pacientes hospitalizados)

Fecha recepción en Unidad de Farmacia: _____

Anexo 3. Formulario solicitud antimicrobiano NTG 210.

Anexo 4

EJEMPLO DE SOLICITUD DE ANTIMICROBIANOS USO RESTRINGIDO

SERVICIO DE SALUD XXXX

HOSPITAL XXXX

SERVICIO DE FARMACIA

INICIO CONTINUACIÓN TTO. DÍAS PREVIOS NO ENCONTRADO

PACIENTE _____ FICHA _____ RUT _____

SERVICIO _____ SALA _____ CAMA _____

FECHA SOLICITUD _____

Peso _____ Edad _____ Función Renal _____

A TERAPIA EMPIRICA B TERAPIA ESPECÍFICA
(Sin modificación microbiológica) (Infección por patógeno identificado)

Diagnóstico de Infección _____

EXTRAHOSPITALARIA INTRAHOSPITALARIA

Cultivos Tomados: Urocultivo Hemocultivo Cultivo secreción Expectoración

AGENTE AISLADO _____

ANTIMICROBIANO SOLICITADO

ANTIBIOTICOS _____ DOSIS DÍAS _____ N° DÍAS _____

NOMBRE MÉDICO _____

FIRMA MÉDICO _____

Figura 17. Solicitud de antimicrobianos uso restringido.

Fuente: Norma General Técnica N°210 para la racionalización del uso de antimicrobianos en la atención clínica.

Anexo 4. Extracto del Protocolo de Atención en Sala de Acogida a Víctimas de Violencia Sexual del Hospital Biprovincial Quillota Petorca.

Se incluye este documento como complemento al anexo N 1 de procedimiento de prescripción de medicamentos e insumos médicos, ya que describe en mayor detalle el proceso clínico y farmacológico aplicado en estos casos.

El Protocolo de Atención en Sala de Acogida a Víctimas de Violencia Sexual del HBQP se activa cuando la agresión ocurrió en menos de 72 horas. En la Sala de Acogida se brinda atención inmediata, con evaluación clínica completa y exámenes basales de ITS —VIH, hepatitis B (y C cuando corresponda), sífilis (VDRL), además de panel de PCR para ITS y cultivo de *Neisseria gonorrhoeae*—, sin esperar sus resultados para iniciar el tratamiento.

La indicación de medicamentos se realiza mediante el Formulario de Receta de Víctimas de Violencia Sexual (ver figura 18), que completa el/la médico/a de turno. Este formulario contiene tablas con fármacos y dosis, lo que facilita una prescripción estandarizada y segura. Una vez completado, el TENS de la Sala de Acogida o de turno lo entrega en la Unidad de Farmacia, donde se efectúa la dispensación inmediata de los medicamentos solicitados. El tratamiento incluye profilaxis postexposición con antirretrovirales para VIH, una asociación de antibióticos para ITS (gonorrea, clamidia, sífilis), anticoncepción de emergencia y vacunas contra hepatitis B y VPH, según edad y tipo de exposición. Adicionalmente, se consideran hemograma, perfil hepático, creatinina y test de embarazo para detectar condiciones clínicas que puedan requerir ajustes o contraindicar ciertos medicamentos.

La administración de los fármacos queda registrada por el TENS en un checklist correspondiente. Desde la Unidad de Farmacia, se realiza validación de la receta, registro de la dispensación y aseguramiento de la continuidad del tratamiento; si la terapia antirretroviral no fue entregada en su totalidad para el esquema de 30 días, se coordina una nueva entrega. Además, se efectúa seguimiento farmacoterapéutico mediante contacto telefónico para educar sobre el uso de los medicamentos, resolver dudas, evaluar adherencia y detectar eventos adversos. La farmacia mantiene control específico

de stock y un registro trazable de todos los medicamentos dispensados bajo este protocolo, asegurando un uso seguro y eficaz del tratamiento.

FORMULARIO RECETA DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

NOMBRE: _____
 RUT: _____
 PESO: _____ EDAD: _____
 DATOS DE CONTACTO PARA SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO:
 NOMBRE: _____ TELÉFONO: _____

PROFILAXIS ITS		
MEDICAMENTO	INDICACIÓN	
CEFTRIAJONA 1 GR FRASCO AMPOLLA		
AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDOS		
AZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSIÓN		
METRONIDAZOL 500MG COMPRIMIDOS		
METRONIDAZOL 250MG/5ML SUSPENSIÓN		
VHB		
VACUNA HEPATITIS B (AMPOLLA)		
VPH		
VACUNA VIRUS PAPILOMA HUMANO (AMPOLLA)		
PROFILAXIS VIH (MAYORES DE 15 AÑOS)		
TENOFOVIR DF 300MG/LAMIVUDINA 300 MG/ DOLUTEGRAVIR 50 MG (COFORMULADO) COMPRIMIDOS		
PROFILAXIS VIH (MENORES DE 15 AÑOS)		
ZIDOVUDINA 300MG/ LAMIVUDINA 150MG (COMBIVIR) COMPRIMIDOS		
ZIDOVUDINA 10 MG/ML SUSPENSIÓN		
LAMIVUDINA 5 MG/ML SUSPENSIÓN		
ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA		
LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDOS		
_____	CÓDIGO MÉDICO	_____
FECHA		FIRMA

Figura 18. Formulario de Receta de VVS, HBQP.

Fuente: Protocolo de Atención en Sala de Acogida a Víctimas de Violencia Sexual del HBQP.

Anexo 5. Procedimientos de almacenamiento y dispensación de fórmula de nutrición Parenteral.

La indicación de bolsas de nutrición parenteral prellenadas se realiza por el médico tratante mediante receta médica electrónica y previo ingreso de la Solicitud Especial de Farmacia para Nutrición Parenteral en SIGH (anexo N°1: figura 12) o en el caso de falla informática en formato manual correspondiente al de fármaco uso restringido (anexo N° 3: figura 15), conforme al “Procedimiento de Dispensación de Medicamentos e Insumos Médicos en Unidad de Farmacia”.

La dispensación es efectuada por el técnico de farmacia al técnico de enfermería del servicio clínico o unidad correspondiente, entregando el producto en su empaque secundario original o, en su defecto, en un contenedor limpio y cerrado que impida el paso directo de la luz solar o artificial.

Si, por cualquier motivo, la bolsa no se utiliza, debe devolverse de inmediato a la Farmacia Hospitalizados y Urgencias de la Unidad de Farmacia, de acuerdo con el “Procedimiento de Devolución de Medicamentos”, donde se mantienen las condiciones adecuadas de almacenamiento.

Anexo 6. Protocolo Sistema de Reposición de Stock Mínimo de Medicamentos e Insumos en Unidades Críticas.

En el Sistema de Reposición de Stock Mínimo de Medicamentos e Insumos, la Solicitud de Medicamentos desde Unidades Clínicas, el Carro de Paro y las Existencias Autorizadas se establecen formatos de reposición que permiten mantener existencias de productos específicos en lugares autorizados. Estos mecanismos no sustituyen la receta médica: su finalidad es asegurar la disponibilidad inmediata y la continuidad del abastecimiento cuando la situación clínica lo exige.

De acuerdo con el Procedimiento de dispensación de medicamentos e insumos médicos en la unidad de farmacia, toda entrega realizada por estos formatos debe regularizarse con la “Receta Medicamentos de Stock Mínimo” inmediatamente después de superada la emergencia, consignando fecha y hora de la solicitud (figura 19, 20 y 21).

Si la Bodega de Farmacia e Insumos no contará con stock suficiente para la reposición, se activarán las gestiones de adquisición correspondientes, procurando restablecer el inventario en el menor plazo posible. Esta situación se registrará en el “Formulario de Solicitud de Faltas de Insumos de Stock Mínimo”.

	HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	Código: 07-101-APF 1.3
	SUBDIRECCIÓN MÉDICA	Versión: VN°2
	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL CUIDADO	Elaboración: Junio 2024
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Páginas: 1 de 2
PROTOCOLO SISTEMA DE REPOSICIÓN DE STOCK MÍNIMO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN UNIDADES CRÍTICAS ANEXO N°11 FORMATO RECETA MEDICAMENTOS STOCK MÍNIMO UPC ADULTO		Vigencia: Junio 2029

FORMATO RECETA MEDICAMENTOS STOCK MÍNIMO UPC ADULTO

Nombre paciente: _____ RUT: _____

Fecha y Hora Solicitud: _____ Fecha y Hora Entrega: _____

Medicamento	Cantidad	Medicamento	Cantidad
Adenosina 6 mg/2 ml ampolla		Glucosa 30% 20 ml ampolla	
Amiodarona 150 mg/ 3 ml ampolla		Hidrocortisona 100 mg polvo liofilizado ampolla	
Atracurio 25 mg/2.5 ml		Labetalol 100 mg/20 ml am 10 ml ampolla	
Atropina 1 mg/1 ml ampolla		Levetiracetam frasco ampolla 500 mgr/5 ml	
Betametasona 4 mg/1 ml fosfato disódico ampolla		Lidocaína 2%	
Bromuro de ipratropio/bromhidrato de fenoterol (0,25/0,50 mg) (berodual solución) frasco gotario		Milrinona 10 mg/10 ml	
Dexmedetomidina 200 mg/50 ml ampolla (Precedex)		Naloxona 0,4 mg ampolla	
Dobutamina 250 mg/5 ml ampolla		Nitroglicerina 50 mg/10 ml am 10 ml ampolla	
Epinefrina 1 mg/1 ml. Ampolla (Adrenalina)		Norepinefrina 1 mg/4 ml ampolla	
Fenitoína 250 mg/5 ml ampolla		Propranolol 1 mg ampolla	
Flumazenil 0,5 mg/5 ml ampolla		Propofol 1% 50 ml ampolla	

Figura 19. Formato Receta Medicamentos Stock Mínimo UPC Adulto.

Fuente: Protocolo de sistema de reposición de stock mínimo de medicamentos e insumos en unidades críticas, HBQP.

	HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA SUBDIRECCIÓN MÉDICA SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL CUIDADO SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Código: 07-101-APF 1.3
	PROTOCOLO SISTEMA DE REPOSICIÓN DE STOCK MÍNIMO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN UNIDADES CRÍTICAS ANEXO N°12 FORMATO RECETA MEDICAMENTOS STOCK MÍNIMO UTIP	Versión: VN°2
		Elaboración: Junio 2024 Páginas: 1 de 1 Vigencia: Junio 2029

FORMATO RECETA MEDICAMENTOS STOCK MÍNIMO UTIP

Nombre paciente: _____ RUT: _____

Fecha y Hora Solicitud: _____ Fecha y Hora Entrega: _____

Medicamento	Cantidad	
Rocuronio 50mg/5ml		
Vecuronio 10mg/2.5ml		
Propofol 200 mg/ 20 ml		
Dexmedetomidina 200 mcg/ 2 ml o presentación de 200mcg/ 50 ml		
Sulfato de magnesio 25%		
Espercil 1000mg/10 ml		
Medicamentos Sujetos a Control de Estupefacientes y Psicotrópicos		
Medicamento	Cantidad	N°Folio
Fentanilo 0.5 mg/10 ml		
Midazolam 5 mg/5 ml ampolla		

Nombre y Firma Médico: _____

Código: _____

Nombre y firma de quien entrega: _____

Nombre y firma de quien recibe: _____

Nombre, firma y timbre de Químico Farmacéutico de turno: _____

Figura 20. Formato Receta Medicamentos Stock Mínimo UTIP.

Fuente: Protocolo de sistema de reposición de stock mínimo de medicamentos e insumos en unidades críticas, HBQP.

	HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA SUBDIRECCIÓN MÉDICA SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL CUIDADO SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Código: 07-101-APF 1.3
	PROTOCOLO SISTEMA DE REPOSICIÓN DE STOCK MÍNIMO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN UNIDADES CRÍTICAS ANEXO N°13 FORMATO RECETA MEDICAMENTOS STOCK MÍNIMO UTI NEONATAL	Versión: VN°2
		Elaboración: Junio 2024 Páginas: 1 de 1 Vigencia: Junio 2029

FORMATO RECETA MEDICAMENTOS STOCK MÍNIMO UTI NEONATAL

Nombre paciente: _____ RUT: _____

Fecha y Hora Solicitud: _____ Fecha y Hora Entrega: _____

Medicamento	Cantidad	
Atropina 1 mg/ml (ampolla)		
Lidocaína 2%		
Rocuronio 10mg/ml (ampolla de 5 ml)		
Aminoven infant 10% (frasco de 250 ml)		
Prostaglandina 0.5 mg/ml (ampolla)		
Dobutamina 150 mg / 5 ml (ampolla)		
Medicamentos Sujetos a Control de Estupefacientes y Psicotrópicos		
Medicamento	Cantidad	N° Folio
Fentanilo 0.5 mg / 10ml (ampolla)		
Midazolam 15 mg / 3 ml (ampolla)		

Nombre y Firma Médico: _____

Código: _____

Nombre y firma de quien entrega: _____

Nombre y firma de quien recibe: _____

Nombre, firma y timbre de Químico Farmacéutico de turno: _____

Figura 21. Formato Receta Medicamentos Stock Mínimo UTI Neonatal.

Fuente: Protocolo de sistema de reposición de stock mínimo de medicamentos e insumos en unidades críticas, HBQP.

Anexo 7. Norma General Técnica N° 50/2022 para el uso clínico de clozapina.

El uso de clozapina en el hospital se rige por la NGT-50 y la Resolución Exenta N.° 663, con foco en seguridad hematológica y trazabilidad. Enfermería mantiene un listado oficial y clasifica a las personas en dos grupos: Grupo 1, que debe presentar hemograma mensual; y Grupo 2, que puede presentar hemograma con antigüedad de hasta 56 días cuando lleva más de un año de tratamiento continuo y no tiene antecedentes de neutropenia. Para cada retiro, la Unidad de Farmacia recibe 2 documentos: Hemograma vigente (Figura 22) y el informe de hemograma (Figura 23).

Antes de dispensar, Farmacia verifica que el hemograma esté dentro del plazo correspondiente al grupo y que el recuento absoluto de neutrófilos (RAN) se encuentre en rango seguro según la normativa. Luego contrasta los datos con la ficha clínica y el talonario del usuario. Si todos los requisitos se cumplen, dispensa y registra la entrega, dejando trazabilidad; si no se cumplen, no dispensa, consigna la observación y avisa al equipo de Salud Mental. Además, se mantiene un registro conjunto entre enfermería y farmacia con la fecha del hemograma presentado, la próxima fecha de retiro, si el siguiente retiro requiere hemograma y las observaciones pertinentes.

El equipo de Salud Mental ingresa y actualiza los datos en la Plataforma Nacional de Farmacovigilancia de Clozapina (Figura 24) donde se realiza el cálculo el RAN y se realiza el seguimiento y activa TrackCare cuando corresponde (fase semanal o presencia de alertas). Los usuarios derivados a otros hospitales (La Ligua, Cabildo, Petorca) no se rigen por esta modificación interna, ya que sus controles y protocolos se realizan en esos establecimientos.

LABORATORIO CLINICO
HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA
SERVICIO SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA

Nuestro Esfuerzo a su Servicio

Id.(RUT) : ██████████ **N° de solicitud** : 250623122
Nombre completo : ██████████ **Procedencia** : HOSPITALIZADOS
Fec. Nacimiento : ██████████ **Sexo:** M **Servicio** : UHCIP
Edad : 29 Año(s) 2 Meses 3 Día(s) **Fecha Recepción** : 23/06/2025 8:23 a.m.
Profesional solicitante : ██████████ **Fecha Validación** : 23/06/2025 12:30 p.m.
Fecha Toma Muestra : 23/06/2025 3:06 a.m.

EXAMEN RESULTADO UNIDAD VALOR DE REFERENCIA RESULTADO PREVIO

HEMATOLOGIA

HEMOGRAMA

Recuento de Leucocitos : 10.4 $\times 10^3/uL$ 4.5 - 12.0
 Recuento de Eritrocitos : 5.03 $\times 10^6/uL$ 4.1 - 6.1
 Hemoglobina : 15.0 g/dL 14.0 - 17.5
 Hematocrito : 46.4 % 40 - 52
 VCM : 92.2 fL 80 - 96
 HCM : 29.9 pg 26 - 34
 CHCM : 32.3 g/dL 32 - 36
 RDW : 12.7 % 11.5 - 15,00
 Recuento de Plaquetas : 281 $\times 10^3/uL$ 150 - 450
 VPM : 10.5 fL 7.0 - 11,00

Formula Diferencial

	Neutrófilos	Linfocitos	Monocitos	Eosinófilos	Basófilos	Baciliformes	Juveniles	Mielocitos	Promielocitos	Blastos
Porcentaje	58 %	16 %	19 %	6 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Referencia	(50 - 70)	(20 - 40)	(2 - 10)	(1 - 4)	(0 - 2)	(0 - 5)	(0 - 1)	(0 - 0)	(0 - 0)	(0 - 0)
mm3	6032	1664	1976	624	0	0	0	104	0	0
Ref./Abs	(2,200 - 8,400)	(500 - 4,200)	(90 - 960)	(45 - 480)	(0 - 240)	0-0	0-0	0-0	0-0	0-0

Caracteres al Frotis

ERITROCITOS: Se observa
Rouleaux: +

Método: Impresión en SF Gabe
 Nombre: SANGRE TOTAL

LEUCOCITOS: Se observa
Neutrófilos con Granulación tóxica: +

PLAQUETAS: Normal

VHS : 34 mm/hora < 15 16/06/2025 11:10:19 14.00

Método: Céntrico de flujo parado
 Nombre: SANGRE TOTAL

Director Técnico: ██████████

Validado Por: ██████████
Tecnólogo Médico

Laboratorio adscrito al Programa de Evaluación Externa de Calidad PEEC del Instituto de Salud Pública de Chile.

Figura 22. Hemograma para pacientes tratados con clozapina HBQP.

Fuente: Extraído de Unidad de Farmacia HBQP.

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA

UNIDADES DE SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA INTRAHOSPITALARIO

FECHA: 23/06/25

INFORME DE HEMOGRAMA PARA PACIENTES TRATADOS CON CLOZAPINA

Nombre paciente : [REDACTED]

RUT: [REDACTED]

Fecha hemograma: 23/06/2025

Dosis diaria: 175 MG

Leucocitos: 10,4

RAN: 6032

Plaquetas: 281

R.A.N. = total leucocitos x neutrófilos / 100

Hematocrito: 46,4

Neutrófilos = mielocitos + juveniles + baciliformes + segmentados

MARCAR CON "CIRCULOS" las alarmas y/o efectos adversos, según corresponda:

ALARMAS de Neutropenia/Agranulocitosis	
	R.A.N
Alarma 1:	1.499-1000
Alarma 2:	999-500
Alarma 3:	Menos de 500

Otros RAMs	
Comunes	Fiebre, Sialorrea, Ortostatismo, sedación, Hipersalivación, Taquicardia, Hipo/hipertensión, Aumento de peso, Sínd. Metabólico, Diabetes mellitus, Constipación, Efectos hepáticos, Incontinencia urinaria, Fiebre
Graves	Agranulocitosis (0.8%), Neutropenia (3%), Paro cardiorrespiratorio, Convulsiones, Miocarditis

Observaciones:
RAN sin Alarmas

[REDACTED]
Enfermera

Firma, nombre y RUN del profesional responsable

(Médico Psiquiatra o Médico de Familia o Médico general o Químico Farmacéutico o Enfermera)

Figura 23. Informe de Hemograma del paciente en tratamiento con clozapina.

Fuente: Extraído de Unidad de Farmacia HBQP

Figura 24. Plataforma Nacional de Farmacovigilancia de Clozapina.

Fuente: Extraído de Unidad de Farmacia.

Continuación de 24:

INGRESO DE PACIENTES		INGRESAR	LIMPIAR
RUT *	<input type="text"/>	Nombres *	<input type="text"/>
Nº Ficha *	<input type="text"/>	Apellido Paterno *	<input type="text"/>
Sexo *	<input type="text"/>	Apellido Materno *	<input type="text"/>
Servicio Salud *	<input type="text"/>	Fecha Nacimiento *	<input type="text"/>
Centro Salud *	<input type="text"/>	Fecha Ingreso *	<input type="text"/>
Ges *	<input type="text"/>		
DIRECCIÓN PARTICULAR			
Región *	<input type="text"/>	Provincia *	<input type="text"/>
Calle y Nº *	<input type="text"/>	Cantón *	<input type="text"/>
Teléfono Fijo	<input type="text"/>	Teléfono Celular	<input type="text"/>
DIAGNÓSTICOS PSIQUIÁTRICOS <small>DETALLE CODIGO CIE-10</small>			
Tipo *	<input type="text"/>	Diagnóstico *	<input type="text"/>
		Fecha *	<input type="text"/>
DIAGNÓSTICOS MÉDICOS			
Categoría	<input type="text"/>	Diagnóstico	<input type="text"/>
		Fecha	<input type="text"/>
EXÁMENES			
Peso *	<input type="text"/> kg	Talla *	<input type="text"/> mt.
		IMC	<input type="text"/>
		Fecha *	<input type="text"/>
Circunferencia Abdominal *	<input type="text"/> cm	Fecha *	<input type="text"/>
Presión Arterial:			
Stática *	<input type="text"/> mmHg	Diastólica *	<input type="text"/> mmHg
		Fecha *	<input type="text"/>
CGI Inicial:			
Severidad Enfermedad *	<input type="text"/>	Mejoras Globales *	<input type="text"/>
		Fecha *	<input type="text"/>
Glicemia *	<input type="text"/>	Fecha *	<input type="text"/>
		Triglicéridos *	<input type="text"/>
		Fecha *	<input type="text"/>
Colesterol Total *	<input type="text"/>	Fecha *	<input type="text"/>
		Creatinina *	<input type="text"/>
		Fecha *	<input type="text"/>
Colesterol HDL *	<input type="text"/>	Fecha *	<input type="text"/>
		SGOT *	<input type="text"/>
		Fecha *	<input type="text"/>
Colesterol LDL *	<input type="text"/>	Fecha *	<input type="text"/>
		SGPT *	<input type="text"/>
		Fecha *	<input type="text"/>
Electrocardiograma	<input type="text"/>	Descripción	<input type="text"/>
		Fecha	<input type="text"/>
Electroencefalograma	<input type="text"/>	Descripción	<input type="text"/>
		Fecha	<input type="text"/>

Anexo 8. Guía de consulta rápida Uso ambulatorio de Oseltamivir para personas con sospecha o diagnóstico de Influenza.

Ante la sospecha clínica o confirmación diagnóstica de Influenza, cualquier médico del Hospital puede iniciar el proceso de solicitud del tratamiento correspondiente. Para ello, debe completar el formulario oficial destinado a estos casos; Vigilancia centinela de enfermedad tipo influenza (ETI) Formulario de notificación (figura 25) y envío de muestra respiratoria.

Una vez completado, el formulario es recepcionado por el Servicio de Farmacia, junto con la receta médica respectiva. Además, el profesional tratante debe generar la receta en el sistema SIGH, con el fin de autorizar el uso del medicamento antiviral. Una vez que la solicitud es confirmada en el sistema, se procede a la entrega del medicamento al usuario, de acuerdo con el esquema de tratamiento indicado ya sea quimioprofilaxis o tratamiento, con los días que corresponda. En caso de que, tras ese período, el paciente persista con el cuadro clínico, se autoriza una nueva entrega del tratamiento sin necesidad de volver a realizar un formulario, siempre que se mantenga el diagnóstico activo.

El Hospital debe contemplar, además, el seguimiento clínico y administrativo del funcionario accidentado, el cual varía según el nivel de riesgo determinado en la primera atención. En los casos clasificados como de riesgo significativo, como exposición a sangre de paciente VIH positivo o fuente desconocida, el seguimiento incluye el inicio de tratamiento con antirretrovirales (profilaxis post exposición) indicado por IST, además de controles médicos programados a las 72 horas, 3 meses y 6 meses posteriores al accidente. Durante estos controles se realiza evaluación de serología para VIH, VHB(Virus Hepatitis B) y VHC(Virus Hepatitis C), monitoreo de efectos adversos del tratamiento y refuerzo del esquema de vacunación en caso de requerirse. Por otro lado, si el accidente es clasificado como de riesgo no significativo, se realiza consejería al funcionario sin indicación de tratamiento farmacológico, se registra el evento en ficha clínica y se entrega orientación según corresponda. En ambos casos, Salud Ocupacional mantiene un registro actualizado y realiza el seguimiento respectivo conforme a los plazos establecidos en el protocolo institucional.

Anexo 10. La Norma de Prevención de Transmisión Vertical (PTV) del VIH.

El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana se transmite por vía sexual, sanguínea y vertical (de la gestante a su hijo/a durante la gestación, parto o lactancia), afectando el sistema inmunológico y pudiendo evolucionar hacia el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). La transmisión vertical puede ocurrir en el embarazo, principalmente en el parto y también a través de la lactancia materna, siendo la carga viral materna el principal factor de riesgo. Para reducir esta transmisión, los hospitales deben aplicar el protocolo nacional de prevención que incluye la pesquisa universal de VIH en el embarazo, el inicio oportuno de terapia antirretroviral a la gestante, la administración intraparto correspondiente, así como la profilaxis antirretroviral y el seguimiento virológico del recién nacido, junto con la sustitución de la lactancia materna por alimentación segura. Gracias a estas intervenciones, la tasa de transmisión vertical puede disminuir desde cifras de 13–48% hasta menos de 2%.

En relación a la PTV del VIH, en el HBQP no se cuenta con la prestación directa, ya que el manejo de VIH corresponde al Hospital Gustavo Fricke. Sin embargo, para evitar que las gestantes VIH positivas o los recién nacidos debían ser trasladados únicamente para recibir el medicamento, el Gustavo Fricke facilitó un “kit de emergencia” con los fármacos necesarios, entre ellos la nevirapina. De esta manera, el Hospital de Quillota puede administrar el tratamiento inicial mediante receta médica común, sin requerir un formato especial.

Anexo 11. Base de datos Medicamentos Restringidos.

Base de datos consolidada de medicamentos con restricción de prescripción en el HBQP
(archivo Excel):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0NY_RiTC_BJEpOKzb5Cw7f9px8uzihf/edit?gid=1072652656#gid=1072652656

Formulario Autorización de Publicación de Trabajo de Titulación de Pre y Postgrado en Repositorio Institucional Académico (RIA)

Debe llenar el **Formulario Autorización de Publicación de Trabajo de Titulación de Pre y Postgrado en Repositorio Institucional Académico (RIA)**, y adjuntarlo como última hoja de su trabajo. Si su Seminario de título no puede ser publicado por tema de embargo o confidencialidad, esto es obligación.

Formulario Autorización de Publicación de Trabajo de Titulación de Pre y Postgrado en Repositorio Institucional Académico (RIA)

1. Identificación del Alumno y Trabajo de Titulación:

Nombre Alumno(*): Carla Flores	Fecha: 02/04/26
Dirección: Santa teresa 0343 los Torreones Villa Alemana	Teléfono: 9 65789937
E-mail (UNAB): c.floresdela@uandresbello.edu	E-mail personal: carlaflores772 @ Gmail.com

(*) Nota: En caso de más de 1 autor del trabajo, deberá llenar cada uno de ellos un formulario por separado.

Facultad: Medicina
Departamento/Escuela: Medicina
Carrera/Programa: Química y Farmacia
Título al que opta: Química y Farmacéutica
Profesor guía: Ann loren Smith
Título Trabajo de Titulación: “ACTUALIZACIÓN ESTRUCTURADA DE RESTRICCIONES DE PRESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO TERAPÉUTICO HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA-PETORCA”

2. Opciones de Autorización de Publicación en RIA:

La persona que se identifica en el punto 1 del presente formulario, a través de este documento, autoriza al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Andrés Bello a:

Para seleccionar una de las opciones de publicación de trabajos de titulación en RIA se debe marcar con una X en la casilla que corresponda:			
PÚBLICO (Recomendado)	Autorizo publicar mi trabajo en texto completo para acceso público en RIA.		X
EMBARGO	Autorizo publicar mi trabajo en	1 año desde el año de su publicación	X

Período durante el cual el trabajo no será visible ni accesible al público.	texto completo para acceso público en RIA luego de transcurrido:	2 años desde el año de su publicación	
		Especifique el tiempo en años de restricción: ____ años	
		No debe ser publicado	
ACCESO RESTRINGIDO	Autorizo publicar solo los datos bibliográficos y el resumen de mi trabajo en RIA. El texto completo podrá ser accesible de manera interna por la comunidad universitaria UNAB registrada en RIA.		X

EL PRESENTE FORMULARIO SOLO SERÁ VÁLIDO SI CONTIENE LA FIRMA Y RUT DEL ALUMNO A CONTINUACIÓN:

Firma: _____

RUT: 23.742.15-5 _____